

MASTER THESIS

**Rekonstruktion historischer Bauten
mithilfe digitaler Methoden**

eingereicht von
Jonathan Wolf

MA / 2024 - 07

Prof. Dr. Wolfgang Wehr

FR Bauingenieurwesen

Prof. Dr. Robert Kaden

FR Bauingenieurwesen

-

-

Thema

Registriernummer

Erstprüfer*in

Zweitprüfer*in

Praxisbetreuer*in

Aufgabenstellung

Die BIM-basierte Planung wird meistens bei Neubauten eingesetzt. Doch gerade im Bestand bieten sich auch zahlreiche Vorteile. In dieser Masterthesis soll untersucht werden, inwieweit digitale Planmethoden auch in Bestandsbauten eingesetzt werden können. Als Grundlage dienen Punktwolken des Schlosses Wespenstein, die im Vermessungspraktikum aufgenommen wurden. Besonders bei Bauten diesen Alters sind die Vorteile BIM-basierter Planung nicht unbedingt gegeben. Deswegen soll anhand der vorliegenden Daten ein historischer Bestand rekonstruiert werden. Die erforderlichen Bauteile sollen vordimensioniert werden und die erforderlichen Mengen und Baustoffe erfasst werden. Als Ergebnis sollen die Vor- und Nachteile herausgestellt werden.

Die Masterthesis gliedert sich in die folgenden Teilaufgaben:

- Erstellung eines BIM-fähigen Grundmodells
- Rekonstruktion des Ruinentails nach historischen Bildern und Quellen
- Vordimensionierung der Bauteile und der Gewölbe
- Mengenermittlung für Bauteile und Gewölbe anhand des vorliegenden Modells
- Aufzeigen der Vor- und Nachteile BIM-basierter Planung im historischen Bestand

Abstract

This study looks at the use of BIM for historic buildings, using Wespenstein Castle as an example. The starting point is creating a BIM model based on existing laser scan data. This model is used as a basis for reconstruction and restoration work. The goal of the study is to evaluate how useful BIM modeling is for historic buildings. The study shows that modeling historic buildings has many advantages, especially for planning and reconstruction. However, the current methods for converting point clouds into precise 3D models are not yet fully developed. This makes the modeling of historic buildings often very time-consuming, which raises concerns about the cost-effectiveness of this approach.

In der vorliegenden Arbeit wird die Anwendung der BIM-Methodik für historische Bauwerke am Beispiel des Schlosses Wespenstein untersucht. Ausgangspunkt ist die Erstellung eines BIM-Modells auf Basis vorhandener Laserscandaten. Dieses Modell dient als Grundlage für Rekonstruktions- und Sanierungsarbeiten. Ziel der Untersuchung ist es, die Sinnhaftigkeit der BIM-Modellierung bei historischen Bauwerken zu bewerten. Die Arbeit zeigt, dass das Modellieren historischer Gebäude zahlreiche Vorteile bietet, insbesondere für Planung und Rekonstruktion. Allerdings sind die aktuellen Methoden zur Umwandlung von Punktwolken in präzise 3D-Modelle noch nicht vollständig ausgereift. Dadurch wird die Modellierung historischer Bauwerke oft sehr zeitintensiv, was die Wirtschaftlichkeit dieser Methode in Frage stellt.

Danksagung

Dass diese Masterthesis nun hier vorliegt, habe ich vor allem den Personen zu verdanken, die mich darauf vorbereitet und dabei unterstützt haben. Meine Familie, meine Freunde, Lehrer und Lehrerinnen, die Professoren und Professorinnen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die bisher in mich investiert haben und sich Zeit für meine Bildung genommen haben. Ich möchte mich besonders bei Prof. Dr. Wehr und Prof. Dr. Kaden für die Betreuung und Bewertung der Masterthesis bedanken. Außerdem möchte ich mich für das Vermessungspraktikum bedanken, weil es eine gute Zeit war und als Grundlage für diese Masterthesis sehr hilfreich war.

Ein großer Dank gilt allen die mich unterstützt haben, besonders Joel für das Korrekturlesen. Letztendlich gilt der größte Dank aber meinem Gott, der mir Kraft, gute Gedanken und Disziplin geschenkt hat. Da möchte ich auch meinem Hauskreis danken, dass ihr regelmäßig für mich gebetet habt.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
2 Erstellung eines Bestandsmodells	2
2.1 Allgemeines	2
2.2 Datenerfassung durch Laserscanner	2
2.3 Grundelemente eines 3D-Modells	4
2.3.1 Explizite Verfahren (BRep)	5
2.3.2 Implizite Verfahren	6
2.3.3 Anwendung für die Modellierung	8
2.4 Automatisierte Erkennung von Strukturen	9
2.5 Dateiformate	12
2.5.1 PLY-Dateiformat	12
2.5.2 IFC-Format	13
2.6 Erstellung des Modells für Schloss Wespenstein	15
3 Historische Bauweise	20
3.1 Allgemeines	20
3.2 historische Quellen über Schloss Wespenstein	20
3.3 Baustile	21
3.4 Bauweise von Gewölben	23
3.4.1 Bogenkonstruktion	24
3.4.2 Gewölbeformen	25
3.5 Rekonstruktion Grundgewölbe	26
3.6 Grundsätze der Rekonstruktion	27
3.7 Rekonstruktion	28
4 Vordimensionierung	34
4.1 Materialien von Gewölben	34
4.2 Materialeigenschaften Bruchsteinmauerwerk	35
4.3 Tragverhalten von Bögen	37
4.4 Versagensvorgang bei Bögen	39
4.5 Vordimensionierung eines Gewölbes	41
5 Mengenermittlung	46
5.1 Mengenermittlung im Kontext von BIM	46
5.2 Vorteile der Mengenermittlung am BIM-Modell	46
5.3 Praxisbeispiel: Gewölbe	47

6 Auswertung	48
6.1 Herausforderungen bei der BIM-Modellierung im Bestand	48
6.2 Rekonstruktion und Dimensionierung anhand des BIM-Modells . .	49
6.3 Fazit	50
Literatur	51
A Anhang	53
A.1 Eckpunkte berechnen	53
A.2 Geologische Karte	55
A.3 Pläne der Schnittebenen	56
A.4 Auflistung der digitalen Anhänge	62

Abbildungsverzeichnis

2.1	Aufbau eines Laserscanners	3
2.2	Darstellung eines Brep-Körpers	5
2.3	Kombination der Grundkörper	7
2.4	Darstellung des erzeugten CSG-Modells	7
2.5	Erzeugung eines Sweep-Körpers	8
2.6	Abweichung von der Ebene	10
2.7	best passende Ebene	10
2.8	klassifizierte Punktwolke	11
2.9	Umrandungspolygone	11
2.10	Verbindung der Polygone (Gewölbe)	11
2.11	Ebenen eines Raums	15
2.12	Schnittpunkte der Ebenen	16
2.13	Punktwolke	17
2.14	klassifizierte Punktwolke	17
2.15	Umrandungspunkte	17
2.16	Grundriss	17
2.17	Oberfläche des Raums	17
2.18	Oberflächen des Gebäudes	18
2.19	Wand als Bauteil	18
2.20	Drohnenfoto	19
2.21	Ansicht des 3D-Modells	19
2.22	Draufsicht	19
2.23	Wände des Ruinentails	19
2.24	Darstellung der Decken	19
2.25	Schnitt durch das Gebäude	19
3.1	Ansicht von 1518	21
3.2	Ansicht von 1672	21
3.3	Renaissancedachform	22
3.4	Erker des Schloss Ehrenburgs	22
3.5	Erker des Torgauer Rathauses	22
3.6	Giebelform des Roten Schlosses (Weimar)	23
3.7	Giebel des Schlosses Ehrenstein (Ohrdruf)	23
3.8	Rundbogen	24
3.9	Gotischer Bogen	24
3.10	Segmentbogen	24
3.11	Tonne	25

3.12 Kuppel	25
3.13 Kloster	25
3.14 Kreuz	25
3.15 Nummerierung der Gewölbe	26
3.16 Lagebestimmung der Grundgewölbe	27
3.17 Bauteile 1518	28
3.18 Bauteile 1672	28
3.19 Zuordnung im Grundriss	29
3.20 Zuordnung der Höhe	29
3.21 Grundriss Erdgeschoss	30
3.22 Grundriss 1. Obergeschoss	30
3.23 Grundriss 2. Obergeschoss	30
3.24 Grundriss 3. Obergeschoss	31
3.25 Erker	32
3.26 Ansicht des Giebels	33
3.27 Rekonstruktion des Turms	33
3.28 Ansicht der Rekonstruktion	33
3.29 Ansicht der Talseite	33
3.30 3D-Druck des Schlosses	33
4.1 Werksteingewölbe	34
4.2 Backsteingewölbe	34
4.3 Bruchsteingewölbe	35
4.4 Bei Beginn der Belastung	37
4.5 Verformung und Bruch durch die Belastung	37
4.6 Funktion der umgekehrten Kettenlinie	38
4.7 Bogen in Form der umgekehrten Kettenlinie	38
4.8 Bogen mit einem Öffnungswinkel von 100°	39
4.9 Risse bei einem Öffnungswinkel von 160°	39
4.10 System bei geringen Belastungen	40
4.11 System bei größeren Belastungen	40
4.12 Versagen durch Entfernen der Hinterfüllung	40
4.13 Auflagerversagen	40
4.14 Raumplan	41
4.15 3D-Schnitt des Bestandsmodells	41
4.16 Übersicht der Schnitte	41
4.17 Schnitt 1-1	42
4.18 Schnitt 2-2	42
4.19 Geometrie des Bogens aus Schnitt 1-1	42
4.20 Geometrie des Bogens aus Schnitt 2-2	43

Rekonstruktion historischer Gewölbe

4.21 3D-Ansicht der Rekonstruktion	45
4.22 3D-Schnitt der Rekonstruktion	45
4.23 Plan zur Rekonstruktion	45
5.1 Fläche der Gewölbeschalung	47

Sofern nicht anders gekennzeichnet, wurden alle Abbildungen selbst erstellt.

1 Einleitung

Die Baubranche zählt zu den ältesten Branchen der Menschheitsgeschichte und hat im Laufe der Zeit zahlreiche Veränderungen durchlebt. Aufgrund der Größe und Dauer von Bauprojekten werden oft Ideen aus vergangenen Zeiten fortgeführt. Bauwerke sind in der Regel sehr stabil und überdauern viele Jahre, teilweise sogar Jahrtausende. Daher können wir heute auf eine bewegte und vom Wandel geprägte Geschichte zurückblicken. Während manche Gebäude in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten geblieben sind, haben andere durch neue Ideen und Innovationen der Baumeister einen starken Wandel erlebt.

Heute befinden wir uns inmitten eines rasanten Wandels. Neue Methoden und Technologien drängen schneller denn je in unsere Arbeitsweise, und jeder Ingenieur muss versuchen, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Während die Integration von Building Information Modeling (BIM) in der Planung von Neubauprojekten bereits weit fortgeschritten ist, muss beim Bauen im Bestand überprüft werden, inwieweit diese Methode anwendbar ist. Trotz der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung bleibt der Verstand eines Ingenieurs unverzichtbar. Fachliche Fragen müssen weiterhin von Experten beantwortet werden, und die Digitalisierung sowie BIM sollten lediglich als Hilfsmittel dienen. [1, S. 54–61]

An diesem Punkt setzt die Masterarbeit an. Es soll untersucht werden, inwieweit die BIM-Methodik, insbesondere dreidimensionale Modelle, als unterstützende Methode im historischen Bestand verwendet werden können. Dabei wird kritisch hinterfragt, ob digitale Methoden die Arbeitsweise unterstützen oder behindern. Es ist wichtig, nicht jede technische Neuerung unreflektiert zu übernehmen, sondern stets ihren Nutzen zu prüfen. Diese Untersuchung wird sich auf den aktuellen Wissensstand konzentrieren. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich Technologien in Zukunft weiterentwickeln und neu bewertet werden müssen. Nur durch eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung können sich neue digitale Methoden langfristig als vorteilhaft erweisen.

2 Erstellung eines Bestandsmodells

2.1 Allgemeines

Die moderne Planung basiert auf ebenen Flächen, lotrechten Winkeln und einheitlichen Abständen und Höhen. Im historischen Bestand wurde dagegen keine dieser Prämissen eingehalten. Da Bauwerke über viele Jahre hinweg gebaut wurden, oft ohne vorher konkrete Pläne anzufertigen, sind auch keine einheitlichen Abstände und Maße vorhanden. Damit auch im historischen Bestand mit modernen, digitalen Methoden gearbeitet werden kann, müssen Methoden zur Erfassung des Bestands genutzt werden. Ziel dabei ist die Erstellung eines Modells, das die Realität bestmöglichst nachbildet und so ein digitales Abbild der Realität entsteht. Dieses Modell wird als digitaler Zwilling bezeichnet. In den beiden folgenden Kapiteln werden die Grundlagen dafür vorgestellt und anhand des Schlosses Wespenstein praktisch veranschaulicht.

2.2 Datenerfassung durch Laserscanner

Grundlage für die Erstellung eines Bestandsmodells ist der Bestand selbst. Um diesen Bestand so darzustellen, dass ein Modell daraus erstellt werden kann, müssen die Maße präzise aufgenommen werden. Die Erstellung von Grundrissen und Schnitten ist besonders abhängig von Winkeln und Abständen. Bei Gebäuden mit lotrechten und rechtwinkligen Wänden und Decken kann ein Maßband oft ausreichen, um einen relativ genauen Grundriss zu erstellen. Bei historischen Bauwerken gestaltet sich dies jedoch deutlich schwieriger. Die Winkel sind besonders entscheidend, und daher müssen sie bei der Aufmessung berücksichtigt werden. Da viele Wände weder lotrecht noch eben sind, erfordert die exakte Bestandsaufnahme eine Vielzahl von Messpunkten. Diese Vielzahl an Punkten kann nur durch den Einsatz von Laserscannern effizient erfasst werden.

Durch die Entwicklung der Lasertechnologie hat sich die Vermessung deutlich verbessert. Der Vorteil liegt nicht nur in der Reduzierung der Messstandorte im Vergleich zur Triangulation, sondern auch in der Möglichkeit, die Messungen zu automatisieren und digital aufzunehmen. Wenn diese Technologie weiter optimiert wird, kann sie in sehr kurzer Zeit eine große Anzahl von Punkten erfassen und somit den Anforderungen der Aufmessung historischer Bauwerke gerecht werden.

Entwicklung der Vermessungstechniken

In der Geschichte wurde die Landvermessung durch Triangulation durchgeführt. Bei dieser Methode werden an zwei Standpunkten mit bekanntem Abstand die Winkel gemessen. Daraus lässt sich die Position eines dritten Standpunkts be-

rechnen. Diese Methode ist über große Entfernungen hinweg sehr effektiv. Ab den 1950er Jahren revolutionierte die Einführung der Lasertechnologie die Vermessungstechnik. Ein gerichteter Lichtstrahl, der auf einen Gegenstand trifft, reflektiert ausreichend Licht zurück, sodass direkte Messungen möglich werden. Anhand der Laufzeit des Lichtstrahls kann die Entfernung präzise bestimmt werden [2, S. 1]. Ein wesentlicher Vorteil dieser Technologie ist ihre Vielseitigkeit: Sie eignet sich nicht nur für großflächige Vermessungen, sondern auch für die Anwendung in lokalen Koordinatensystemen. Bei der Sanierung und dem Umbau von Bestandsbauten sind nicht nur globale Messdaten erforderlich, sondern auch detaillierte Messdaten vom Gebäude selbst. Diese können dank der schnellen Erfassung durch moderne Vermessungsgeräte wie Tachymeter und Laserscanner effizient aufgenommen werden.

Aufbau von Laserscannern

Das Prinzip von Laserscannern ist in der Theorie simpel. In der praktischen Anwendung ist die Umsetzung aber deutlich schwieriger, da nur mit einem starken und gebündelten Lichtstrahl ein ausreichend starkes Signal empfangen werden kann. Durch die Entwicklung in der Lasertechnologie stehen ausreichend starke Laser zur Verfügung. Zur Messung der Entfernung wird ein Laserstrahl ausgesendet und durch einen semipermeablen Spiegel geleitet. Der Laserstrahl trifft dann auf den zu messenden Punkt auf und wird reflektiert. Ist der Laserstrahl ausreichend stark, so gelangt genug Licht zu dem Laserscanner zurück. Dieses Licht wird durch den semipermeablen Spiegel zu dem Empfänger geleitet und die Dauer zwischen dem Senden und Empfangen ermittelt. Der Lichtimpuls besitzt eine bestimmte Frequenz, die mit dem empfangenen Licht abgeglichen werden kann. Die Entfernung wird anhand der benötigten Zeit des Lichtimpulses ermittelt. Dazu wird mithilfe der Lichtgeschwindigkeit c die Entfernung bestimmt $s = c \cdot \frac{1}{2} \cdot \text{Dauer}$. Man kann diesen Laserscanner nun noch durch Bauteile (z.B. Spiegel) erweitern, wodurch die Möglichkeit besteht, sehr viele Punkte in einer sehr kurzen Zeit aufzunehmen. [2, S. 2–3]

Abb. 2.1: Aufbau eines Laserscanners

Dateiformate für Punktwolken

Zur Verarbeitung der erfassten Daten können die Punkte in verschiedenen Dateiformaten gespeichert werden. Grundlegend haben alle diese Dateien den gleichen Aufbau. Jeder Punkt bekommt eine ID, entweder über die Zeile oder eine Zuweisung. Ein Punkt enthält dann die Information seiner Koordinate, diese wird als x, y und z-Wert angegeben. Zusätzlich zu den Koordinaten können den Punkten noch weitere Eigenschaften zugeschrieben werden z.B. die Farbwerte oder der Normalenvektor. Die genaue Syntax variiert zwischen den Formaten. Ein Beispiel für eine Punktwolkendatei ist der aufgeführte Teil einer xyz-Datei. Dabei wird in der ersten Zeile die Bedeutung der Werte einer Zeile angegeben, in der zweiten Zeile die Gesamtzahl der Punkte und zuletzt folgt eine Liste aller Punkte dieser Datei.

```
1 //X Y Z Rf Gf Bf Af
2 177513
3 4426839.65997314 5481881.65002441 308.88000488 0.0196078 0.337255 0.341176 1
4 4426839.66998291 5481881.65002441 307.85998535 0.0196078 0.243137 0.25098 1
5 4426839.61999512 5481881.66998291 308.38000488 0.0196078 0.294118 0.298039 1
6 4426839.58001709 5481881.69000244 308.94000244 0.0196078 0.294118 0.27451 1
7 4426839.66998291 5481881.64001465 306.44000244 0.0196078 0.282353 0.282353 1
8 4426839.63000488 5481881.65997314 306.98999023 0.0196078 0.258824 0.262745 1
9 4426839.58001709 5481881.67999268 307.60000610 0.0196078 0.258824 0.254902 1
10 4426839.53002930 5481881.70001221 308.11999512 0.0196078 0.34902 0.352941 1
```

2.3 Grundelemente eines 3D-Modells

Als Grundlage für jede BIM-basierte Planung ist ein 3D-Modell erforderlich. Dieses dreidimensionale Modell kann auf unterschiedliche Weise dargestellt werden. Zur Darstellung dreidimensionaler Modelle werden diese beiden Verfahren angewendet:

- Explizite Verfahren (z.B. Boundary Representation, BRep)
- Implizite Verfahren (z.B. Constructive Solid Geometry, CSG)

Beide Verfahren bieten Vor- und Nachteile. Um das für den vorliegenden Fall am besten geeignete Verfahren auszuwählen, wird die Funktionsweise anhand eines Beispiels verdeutlicht. Dazu werden zwei Wände als ein Bauteil erzeugt. Die Vorgehensweise der Erzeugung wird für beide Verfahren erläutert.

2.3.1 Explizite Verfahren (BRep)

Explizite Verfahren beschreiben einen Körper in seiner tatsächlichen Erscheinungsform. Das bekannteste Verfahren sind Begrenzungsflächenmodelle (Boundary Representation - BRep), bei der der Körper über seine Randflächen beschrieben wird. Dazu werden verschiedene Grundelemente definiert und miteinander verknüpft. Ein Punkt wird durch seine Koordinaten im Raum definiert und durch das Verbinden zweier Punkte entstehen Kanten. Diese Kanten werden zu Flächen verbunden, die so verknüpft werden müssen, dass ein geschlossener Volumenkörper entsteht.

Zur Verdeutlichung wird der Aufbau eines BRep-Körpers anhand eines Beispiels beschrieben. Dazu werden zwei miteinander verbundene Wände modelliert. Beide Wände werden durch Flächen begrenzt, die jeweils durch Kanten und Punkte definiert sind. Die Flächen müssen Ebenen darstellen und werden durch drei Punkte aufgespannt. Liegen vier Punkte in einer Ebene, können auch diese zur Definition der Fläche dienen.

Abb. 2.2: Darstellung eines Brep-Körpers

In der Abbildung 2.2 ist das Drahtmodell eines BRep-Körpers zu sehen. Die beiden Wände sind durch zwölf Eckpunkte begrenzt. Diese Eckpunkte sind nummeriert und besitzen jeweils eine Koordinate, durch die sie eindeutig im Raum definiert sind. Zur Erzeugung des BRep-Körpers müssen die Flächen definiert werden. Dazu werden maximal vier unterschiedliche Punkte aus der Punkteliste (Tab. 2.1) gewählt und mit Kanten verbunden, sodass eine Fläche entsteht. Wichtig

Tab. 2.1: Eindeutige Koordinaten der Punkte

Knoten	x	y	z	Knoten	x	y	z
1	0,2	0,0	0,0	7	3,0	3,0	2,0
2	0,0	0,0	0,0	8	3,0	3,2	2,0
3	0,0	3,2	0,0	9	0,2	3,0	2,0
4	0,2	3,0	0,0	10	0,0	3,2	2,0
5	3,0	3,0	0,0	11	0,0	0,0	2,0
6	3,0	3,2	0,0	12	0,2	0,2	2,0

Tab. 2.2: Definition der Flächen über die Knotennummern

Fläche	Knoten	Fläche	Knoten
1	1 - 4 - 3 - 2 - 1	6	11 - 10 - 9 - 12 - 11
2	3 - 4 - 5 - 6 - 3	7	9 - 10 - 8 - 7 - 9
3	2 - 3 - 10 - 11 - 2	8	5 - 7 - 8 - 6 - 5
4	3 - 6 - 8 - 10 - 3	9	5 - 4 - 9 - 7 - 5
5	1 - 2 - 11 - 12 - 1	10	1 - 12 - 9 - 4 - 1

ist, dass die Reihenfolge der Kanten beachtet wird. Der Normalenvektor weist in die Richtung, bei der die Reihenfolge der Kanten gegen den Uhrzeigersinn verläuft. Die Definition der notwendigen Flächen ist in der Tabelle 2.2 dargestellt. [3, S. 38–39]

2.3.2 Implizite Verfahren

Constructive Solid Geometry (CSG)

Für die meisten Anwendungen in modernen CAD-Programmen wird auf implizite Verfahren zurückgegriffen. Als einfachste Methode der impliziten Verfahren gilt die konstruktive Festkörpergeometrie (Constructive Solid Geometry). Dabei werden mathematisch definierte Grundkörper wie Würfel, Zylinder und Pyramiden so miteinander kombiniert, dass beliebige Körper erzeugt werden. Diese Methode ist im Gegensatz zu BRep-Körpern bei einfachen Strukturen sinnvoll, da einfache Körper anhand der Festkörpergeometrie einfacher beschrieben werden können. Die Grundkörper können durch Parameter angepasst werden und beliebig miteinander kombiniert werden. Dieser parametrische Aufbau ist besonders bei der BIM-Methodik von Vorteil, da alle Bauteile in Abhängigkeiten zueinander gesetzt werden können und so Änderungen im Nachhinein einfacher sind. [3, S. 41]

An dem Beispiel der beiden Wände kann für diese Methode demonstriert werden, wie sie funktioniert. In der Abbildung wird die Darstellung der parametrisierten Grundkörper gezeigt. Es gibt zwei Quader die als Parameter die Abmessungen von 3,0 x 2,0 x 0,2 m besitzen. Außerdem wird zur Verdeutlichung der Vorteile eine Tür mit den Maßen 0,9 x 1,8 m eingefügt. Dieser Körper stellt einen Abzugskörper dar und wird aus dem erzeugten Körper herausgetrennt.

Abb. 2.3: Kombination
Grundkörper

Abb. 2.4: Darstellung des erzeugten CSG-
Modells

Extrusions- und Rotationsverfahren

Obwohl die CSG-Methode sehr viele Kombinationen zulässt, sind manche Formen nur schwer darstellbar. Deswegen bieten viele moderne CAD-Programme auch die Methode der Extrusions- und Rotationsverfahren. Dabei werden komplizierte Schnitte gezeichnet und dann entweder um die eigene Achse rotiert oder entlang eines Pfades extrudiert. Wird dabei ein gekrümmter Pfad verwendet, so spricht man von einem Sweep-Pfad.

Wie bereits bei den BRep-Körpern soll auch hier die Modellierung von zwei über eine Ecke verbundenen Wänden beschrieben werden. Im Gegensatz zu BRep-Körpern, bei denen jede Ebene über die Eckpunkte beschrieben und daraus ein Volumenkörper erzeugt wird, konzentriert sich diese Methode auf den Grundaufbau der Wand. Im gezeigten Beispiel handelt es sich um einen Wandaufbau mit 2 m Höhe und 20 cm massiver Wand und 10 cm Dämmung, der entlang eines vorgegebenen Pfades extrudiert wird. Dieser Pfad wird als Sweep-Pfad bezeichnet.

Die so entstandene Beschreibung des Körpers ist deutlich kürzer und bietet

viele Vorteile bei der Erstellung zusammengesetzter Wandaufbauten. Zudem ermöglicht diese Methode eine bessere Umsetzung modularer Bauweisen, wie sie in der BIM-Methodik benötigt wird. Komplexe Wandaufbauten können mit dieser Methode deutlich einfach und effizienter dargestellt werden. [3, S. 42]

Abb. 2.5: Erzeugung eines Sweep-Körpers

2.3.3 Anwendung für die Modellierung

Zur Erzeugung eines Modells im historischen Bestand kommen explizite Verfahren wie die Boundary Representation (BRep) in Frage. Diese bieten den Vorteil einer präzisen und detaillierten Darstellung von Körpern durch ihre Randflächen. Dies ermöglicht eine genaue Visualisierung komplexer Geometrien, wodurch auch aus Bestandsdaten ein Modell erzeugt werden kann. Wie im folgenden Abschnitt beschrieben, sind Laserscandaten ideal geeignet, um einen BRep-Körper zu erstellen. Allerdings ist dieses Verfahren sehr aufwändig und schlecht anpassbar, was die Modellierung zeitintensiv und fehleranfällig macht.

Im BIM-Kontext können die impliziten Verfahren deutlich besser angewendet werden. Die Constructive Solid Geometry (CSG) ist besonders effizient und parametrisch anpassbar, was schnelle Änderungen ermöglicht und gut zur BIM-Methodik passt. Die fehlenden Möglichkeiten dieser Methode könnten durch das Extrusions- und Rotationsverfahren ergänzt werden. Dieses Verfahren ermöglicht die effiziente Erstellung komplexer Strukturen durch das Extrudieren oder Rotieren von Profilen, was besonders vorteilhaft für modulare Bauweisen im BIM-Kontext ist. Diese Methode erlaubt eine flexible und schnelle Modellierung, ist jedoch einge-

schränkt bei Formen, die nicht durch einfache Extrusion oder Rotation darstellbar sind.

Für eine bestmögliche Anwendung im BIM-Kontext wäre ein Modell notwendig, das auf impliziten Methoden basiert. Allerdings kann die technische Machbarkeit der Erstellung eines Bestandsmodells nach impliziten Verfahren nicht erreicht werden. Dadurch bleibt das ein offener Punkt, der in weiterführenden Arbeiten untersucht werden sollte.

2.4 Automatisierte Erkennung von Strukturen

Im Vergleich zur Planung eines Neubaus können die Strukturen im Bestand nicht einfach festgelegt werden. Je nach Bausubstanz gibt es große Unterschiede darin, wie der Bestand digital erfasst werden kann. Bei Bauwerken, die in den letzten 100 Jahren errichtet wurden, liegen oft Pläne vor, die ein einfaches Nachmodellieren ermöglichen. Geht man weiter in die Vergangenheit zurück, stößt man häufig auf Bauwerke, für die keine Pläne mehr existieren oder die nicht nach Bauplänen errichtet wurden. Zusätzlich hat der Zahn der Zeit an vielen Gebäuden Spuren hinterlassen, sodass zahlreiche Bauteile weder eben noch lotrecht sind. Erschwerend kommt hinzu, dass bei manchen Gebäuden nicht einmal einheitliche Geschosse vorhanden sind. Es wird eine Methode benötigt, die eine automatisierte Erkennung geometrischer Eigenschaften ermöglicht. Die einfachste zu erkennende Geometrie ist eine Ebene. Da BRep-Körper aus vielen einzelnen Ebenen bestehen, wird im Folgenden ein sehr robuster Ebenenerkennungsalgorithmus vorgestellt: der RANSAC-Algorithmus.

Random Sample Consensus (RANSAC)

Dieser Algorithmus wurde von Fischler und Bolles entwickelt, um experimentell erfasste Daten automatisiert auszuwerten. Dabei werden die Daten an ein bestimmtes Muster angepasst und die Übereinstimmung der Daten mit diesem Muster wird geprüft. Dieses Verfahren wurde ursprünglich für die Bilderkennung entworfen, kann aber auch auf andere Bereiche angewendet werden. Der große Vorteil im Vergleich zu anderen Methoden (Methode kleinster Quadrate) ist, dass auch ein sehr fehlerhafter Datensatz trotzdem zu einem exakten Ergebnis führt, da alle Fehler aussortiert werden. [4]

Die Funktionsweise des RANSAC-Algorithmus kann an einem Beispiel gut verdeutlicht werden. Dazu werden Daten generiert, die klar einen Ausreißer aufweisen. Die maximale Übereinstimmung wird nie besonders nah sein, da der Ausreißer das verhindert. Zu Beginn wird die bestpassende Ebene für die vorliegenden Punkte gesucht. Dazu werden zufällig drei Punkte ausgewählt und durch diese eine Ebene aufgespannt. Von dieser Ebene wird der Abstand zu jedem Punkt berechnet und daraus wird eine Summe gebildet. Diese Summe gibt den Fehler der approximierten Ebene wieder. Vergleicht man den Fehler mehrerer Ebenen, dann stellt man fest, dass der Fehler bei den aufgeführten Punkten recht groß ist. Man kann den Vorgang natürlich so oft wiederholen, bis der kleinste Fehler gefunden wird. Allerdings wird bei großen Datenmengen die Rechenleistung der meisten Systeme nicht ausreichen. Deswegen ist es sinnvoll nur eine definierte Zahl an Ebenen zu berechnen. Lässt man zehn zufällige Ebenen mit den aufgeführten Punkten erstellen, dann hat in dem Beispiel die Ebene P1, P2 und P3 mit einer Abweichung von 5,52 die geringste Abweichung.

P1 (29,8|35,3|14,2) P4 (10,9|29,6|18,4) P7 (20,1|0,4|13,9)
 P2 (19,3|45,9|14,3) P5 (12,7|14,5|14,1) P8 (24,6|44,1|13,9)
 P3 (36,3|14,5|14,2) P6 (34,1|7,9|14,0)

Allerdings stellt die Ebene (P1, P2, P3) keine wirklich gute Nachbildung der Punktwolke dar. Es zeigt sich, dass der Punkt P4 den Fehler sehr stark nach oben zieht. Deswegen werden bei dem RANSAC-Algorithmus Ausreißerpunkte bestimmt. Auch hier muss wieder eine Grenze vom Anwender festgelegt werden. Als Grenze wird eine Abweichung von mehr als 1,0 angenommen, dies trifft bei der Ebene (P1, P2, P3) nur auf den Punkt P4 zu. Dieser Punkt wird als Ausreißer markiert und wird bei der weiteren Suche nach einer Ebene nicht mehr berücksichtigt.

Abb. 2.6: Abweichung von der Ebene

Abb. 2.7: best passende Ebene

Die Suche nach einer besser passenden Ebene wird im Folgenden mit drei Parametern festgelegt. Es werden 10 verschiedene Ebene aufgespannt, davon

wird die Ebene mit dem geringsten Fehler als best passende gewählt. Von dieser Ebene werden alle Punkte als Ausreißer bestimmt, die einen Abstand von mehr als 1,0 aufweisen. Und dann wird dieser Vorgang solange wiederholt bis der Gesamtfehler der Ebene unter 1,0 liegt. Mithilfe eines kleinen Skriptes kann für die vorliegenden Punkte die Ebene (P2, P3, P5) als best passende gefunden werden. Der Fehler dieser Ebene liegt bei 0,81. Durch Anpassung der Parameter lassen sich noch besser passende Ebenen finden, doch als Beispiel reicht diese Genauigkeit aus. [5, S. 2–3]

Anhand des kleinen Beispiels lässt sich die Funktionsweise des RANSAC Algorithmus gut verdeutlichen. Dabei fällt auch auf, dass dieser Algorithmus eine stark optimierte Umsetzung benötigt, damit er leistungsfähig ist. Einen sehr leistungsfähigen Algorithmus hat Ruwen Schabel entwickelt [6], der in das OpenSource Programm CloudCompare eingebettet wurde. Anhand dieser Funktion in CloudCompare können Ebenen aus einer unstrukturierten Punktwolke zuverlässig erkannt werden.

Umrandungspolygon

Bei dieser Methode werden die Punkte aus der Punktwolke mithilfe des RANSAC-Algorithmus den einzelnen Ebenen zugeordnet. Somit liegen Punktwolken vor, bei denen die Öffnungen und Aussparungen erkennbar sind. In der Abbildung 2.8 kann man gut zwei klassifizierte Punktwolken erkennen. Beide Punktwolken stellen eine Ebene dar. Die Punktwolken können nun umrandet werden und die Randpunkte gespeichert werden. Wenn man immer zwei gegenüberliegende Punkte verbindet, so erhält man die Nachbildung eines Gewölbes (siehe Abb. 2.10). Gerade bei sehr ungleichmäßigen Gewölben erweist sich diese Methode als vorteilhaft.

Abb. 2.8: klassifizierte Punktwolke

Abb. 2.9: Umrandungspolygone

Abb. 2.10: Verbindung der Polygone (Gewölbe)

2.5 Dateiformate

Damit die Punktwolken zu Netzen weiterverarbeitet werden kann, ist es sinnvoll Dateiformate für 3D-Modelle anzuschauen. Dazu wird ein gängiges und einfaches Dateiformat beleuchtet: das PLY-Format. Außerdem soll für die Nutzung als Grundlage für BIM-Modelle auch das standardisierte IFC-Format betrachtet werden.

2.5.1 PLY-Dateiformat

Das PLY-Dateiformat wurde 1994 von Greg Turk mit dem Ziel entwickelt ein einfaches Format zu schaffen, das trotzdem umfangreich genug ist, um bei allen 3D-Modelle eingesetzt zu werden. Durch die Einfachheit ist es ein sehr gutes Format für kleinere Objekte und aufgrund seiner universellen Einsetzbarkeit ist es trotzdem auch für große Objekte nutzbar. Das Format gibt es sowohl als ASCII- als auch als Binär-Datei. Dadurch kann es gut von Menschen gelesen werden (ASCII) als auch vom Rechner (Binär). Außerdem bietet es den Vorteil, dass es Punkte, Kanten und Flächen darstellen kann. Eine PLY-Datei ist aus zwei Hauptteilen aufgebaut, dem Header und dem Body. Im Header werden zuerst das Format und dann die Codierung beschrieben. Dann werden die vorkommenden Elemente definiert. [7] In dem Codebeispiel werden acht Punkte (vertex) definiert, die jeweils eine x, y und z-Koordinate als Gleitkommazahl (float) haben. Anschließend werden vier Flächen (face) definiert. Dabei dient der erste Wert der Anzahl an Eckpunkten der Fläche und dann wird die ID der Eckpunkte beschrieben.

```
1 ply
2 format ascii 1.0
3 comment Fenster im oberen Saal
4 element vertex 8
5 property float x
6 property float y
7 property float z
8 element face 4
9 property list uchar int vertex_indices
10 end_header
```

In dem vorliegenden Beispiel sind acht Punkte mit ihren Koordinaten beschrieben. Diese Punkte werden in dem darunterliegenden Teil zu Flächen verbunden. Es werden immer vier Punkte zu einer Fläche verbunden, dabei entsteht nur eine Fläche, wenn diese vier Punkte auf einer Ebene liegen. Ansonsten sollten immer nur drei Punkte verbunden werden. Das Beispiel stellt einen einfachen Fensterrahmen dar.

```

11 507.8658716130715 97.42354976750158 10.455459670260113
12 507.8937510713185 97.43596241631832 8.793197348166418
13 507.40037405201247 98.6501606275226 8.793197348166416
14 507.37249465009506 98.63774784007902 10.455459670260115
15 507.5987354933479 97.30461316342658 10.455459670260113
16 507.60049034324095 97.30539439301174 8.793197348166418
17 507.1030418267706 98.51777980836572 8.793197348166416
18 507.10128703216543 98.5169984440325 10.455459670260115
19 4 0 1 5 4
20 4 1 2 6 5
21 4 2 3 7 6
22 4 3 0 4 7
23

```

2.5.2 IFC-Format

Zum Datenaustausch können verschiedene Dateiformate benutzt werden. Aufgrund langwieriger Prozesse und unterschiedlicher Software werden dadurch Schnittstellen entstehen, wodurch ein einheitliches Format notwendig wird. Dazu wird von der Organisation buildingSmart ein anbieterneutrales und offenes Datenaustauschformat entwickelt. Dieses Format wird Industry Foundation Classes (IFC) genannt. In diesem Format besteht die Möglichkeit alle Spezifikationen eines Bauwerks zu definieren. Die genauen Möglichkeiten und der Aufbau einer IFC-Datei sind in der internationalen Norm ISO 16739-1 festgehalten. Zusätzlich zu den geometrischen Informationen, die ein 3D-Modell besitzt, können im IFC-Format auch Eigenschaften zugeordnet werden z.B. Material der Wand. Somit ist es möglich ein BIM-fähiges Modell in einer IFC-Datei zu speichern. Der große Vorteil dieses Formats ist die große Verbreitung und die Möglichkeit des Import und Exports in die gängigen Programme. [8] Eine IFC-Datei besteht auch aus zwei Teilen, einerseits der Header und andererseits der Datenteil. Im Header werden die Version, der Dateiname, das Erstelldatum, sowie das Programm und IFC-Schema definiert. Die folgenden IFC-Schemata können verwendet werden: IFC2x3 und IFC4. Die genauere Spezifikation wird in der Norm beschrieben.

```

1 ISO-10303-21;
2 HEADER;
3 FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition[CoordinationView_V2.0]'), '2;1');
4 FILE_NAME('dateiname.ifc', 'Datum', (''), (''), 'IFC Writer', 'Programm', '');
5 FILE_SCHEMA(('IFC2X3'));
6 ENDSEC;

```

Eine IFC-Datei ist in einzelne Elemente unterteilt, diesen werden immer durch ein # und eine Nummer eine eindeutige Kennung zugewiesen. Diese Elemente werden in dem Datenteil der IFC-Datei erfasst. In dem Datenteil können dann Angaben zum Projekt und zum Ersteller gemacht werden (#1-#5). Darauf folgend sollte das lokale Koordinatensystem definiert werden. Dazu werden ein Punkt und zwei Vektoren ausgewählt. Damit sind die Grundlagen für das Modell gelegt. Damit nun ein BIM-Modell definiert werden kann, müssen zuerst geometrische

Formen definiert werden. Die Grundlagen bilden Punktkoordinaten, wie z.B. bei #628 zu sehen. Nimmt man drei dieser Punkte so kann man eine Fläche bilden. Diese Fläche bekommt dann eine Kennung zugewiesen (#625). Hat man genug Flächen um einen Volumenkörper zu bilden, so kann dieser definiert werden. Im IFC-Format wird dieser als IFCCLOSEDSHELL bezeichnet und hat in dem Beispiel die Kennung #624. [9, S. 134–140]

```

7 DATA;
8
9 <!-- Angaben zum Projekt und zum Ersteller -->
10 #1 = IFCPROJECT('1 SvdvUrt0kpgbFDf54O7P', #2, 'Name', 'Beschreibung', $, $, (#20), #7);
11 #2= IFCORGANIZATION($, 'Constructivity.com LLC', $, $, $);
12 #3= IFCPERSON('Jonathan Wolf und Katja Dormeyer', $, $, $, $, $, $, $);
13 #4= IFCORGANIZATION($, 'FH-Erfurt', $, $, $);
14 #5= IFCPERSONANDORGANIZATION(#3, #4, $);
15
16 <!-- Definition des Koordinatensystems -->
17 #112 = IFCCARTESIANPOINT ((0., 0., 0.));
18 #113 = IFCDIRECTION ((0., 0., 1.));
19 #114 = IFCDIRECTION ((1., 0., 0.));
20 #111 = IFCAXIS2PLACEMENT3D (#112, #113, #114);
21 #115 = IFCLOCALPLACEMENT ($, #111);
22
23 <!-- Definition von 3 Beispielpunkten -->
24 #628 = IFCCARTESIANPOINT ((507.865906, 97.423553, 10.455460));
25 #629 = IFCCARTESIANPOINT ((507.893707, 97.435959, 8.793198));
26 #630 = IFCCARTESIANPOINT ((507.600494, 97.305397, 8.793198));
27 #627 = IFCPOLYLOOP ((#628, #629, #630));
28 #626 = IFCFACEOUTERBOUND (#627, .T.);
29 #625 = IFCFACE ((#626));
30
31 <!-- Volumenkorper aus Punkten erzeugen -->
32 #624 = IFCCLOSEDSHELL ((#625, #631, #635, #640, #643, #648, #651, #654, #657, #663,
33 #667, #672, #675, #680, #683, #686, #689, #695, #699, #704, #707, #712, #715, #720,
34 #723, #728, #731, #736, #739, #742, #745, #749, #753, #757, #761, #764, #767, #770,
35 #773, #776, #779, #782, #785, #788, #791, #794, #797, #800, #803, #806, #809, #812,
36 #815, #818, #821, #824, #827, #830, #833, #836, #839, #842, #846, #851, #855, #858,
37 #861, #864, #867, #870, #873, #876, #879, #882, #885, #888, #891, #894));

```

Elemente eines BIM-Modell können unterschiedlich erzeugt werden. Es gibt zwei Haupttypen: Begrenzungsflächenmodelle (Boundary Representation kurz Brep) und Sweep-Körper. Die meisten Elemente einer IFC-Datei werden über Sweep erzeugt, da dies weniger Ressourcen verbraucht. Bei einem Sweep-Körper wird eine Grundform entlang eines Pfades geführt und es entsteht ein Volumenkörper. Dieses Verfahren funktioniert aber nur bei gleichmäßigen Formen. Da im Bestand oft sehr ungleichmäßige Formen vorhanden sind, werden in dieser Projektarbeit alle Elemente als Brep dargestellt. Ein Brep-Körper besteht aus vielen einzelnen Flächen, die die Begrenzung eines Volumenkörpers bilden. Dieser Volumenkörper #624 wird dann als Grundlage für das Brep-Element (#623) genommen. [9, S. 115–124]

Damit nun ein Element erzeugt werden kann, muss es einer IFC-Gruppen zugewiesen werden. Beispiele solcher Bauteilgruppen sind: IfcSlab (Geschossdecke,

Bodenplatte), IfcCovering ((Boden)-Belag), IfcFooting (Fundamente) und IfcWall (Wände). In dem vorliegenden Beispiel soll eine Wand definiert werden. Diese bekommt eine eindeutige ID, dann einen Namen (Wand_Fenster) und dann den Volumenkörper (#620) zugewiesen. Sind alle Elemente definiert kann das Dokument abgeschlossen werden. Der große Vorteil im Vergleich zu 3D-Formaten (z.B. PLY-Format) besteht darin, dass IFC-Dateien 3D-Modelle durch viele zusätzliche Informationen erweitern können.[10, S. 345–361]

```
37 <!-- Brep und Parameter der Wand definieren -->
38 #623 = IFCFACETEDBREP (#624);
39 #901 = IFCCOLOURRGB ($, 0.800000, 0.800000, 0.800000);
40 #622 = IFCSHAPEREPRESENTATION (#106, 'Body', 'Brep', (#623));
41 #620 = IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE ($, $, (#622));
42 #614 = IFCWALL ('24kzVkNmr1aObx6jsdeHLw', #102, 'Wand_Fenster', '?', $, #620, $);
43 ENDSEC;
44
45 END-ISO-10303-21;
```

2.6 Erstellung des Modells für Schloss Wespenstein

Automatische Erkennung

Wie im Masterprojekt schon beschrieben, sind noch keine Methoden vorhanden, die zuverlässig eine Punktwolke in ein dreidimensionales Modell umwandeln. Deswegen wird in dieser Arbeit auf verschiedene Methoden gesetzt. Die Grundlagen sind bereits in den vorherigen Abschnitten beschrieben worden.

Eine Methode zur Ebenenerkennung ist der RANSAC-Algorithmus. Wie im Masterprojekt hervorgehoben, ist es jedoch nicht möglich, diese Methode vollständig automatisiert anzuwenden. Daher ist es notwendig, die Geometrien der einzelnen Räume nacheinander zu erfassen. Die Punktwolke der Räume wird anschließend mithilfe des Open-Source-Programms CloudCompare analysiert. Mit diesem Programm können die erkannten Ebenen ausgewählt und weiterverarbeitet werden. In Abbildung 2.11 sind die erkannten Ebenen dargestellt.

Abb. 2.11: Ebenen eines Raums

Die Ebenen bilden die Außenwände eines Raums. Räume mit relativ ebenen Wänden und einer Flachdecke sind besonders gut geeignet für diese Methode. Die Grundstruktur des Raums wird durch die erkannten Ebenen definiert. Anschließend können immer drei Ebenen verschnitten werden, um daraus die Ecken des Raums zu erzeugen. Der Raum wird mithilfe eines kurzen Python-Skripts generiert, das auf die Daten des Projekts mithilfe einer CloudCompare-Erweiterung zugreift. Das Skript ist im Anhang A.1 zu finden. Das resultierende Modell des Raums enthält zunächst keine Öffnungen.

Abb. 2.12: Schnittpunkte der Ebenen

Ein Bestandsmodell besteht nicht nur aus der Geometrie der Räume, sondern auch aus Fenstern und Türen. Während in neugeplanten Projekten oft einheitliche Größen für Fenster und Türen verwendet werden, ist dies im historischen Bestand selten der Fall. Die Türen und Fenster besitzen häufig einen Sturz in Bogenform, wodurch nicht nur die Sturzhöhe, sondern auch die Bogenbreite und die Stichhöhe relevant sind. Da die Bögen oft unregelmäßig sind, können sie nicht einfach beschrieben werden. Zusätzlich bestehen viele Öffnungen aufgrund der großen Mauerstärken aus mehreren Teilen. Fenster haben in der Regel eine Wandöffnung und an der Außenseite eine kleinere Öffnung für das Fenster.

Aus diesem Grund müssen bei Fensteröffnungen beide Gewölbe erfasst werden. Auch hier erfolgt die Erfassung über die Ebenen. Beim RANSAC-Algorithmus entstehen die Ebenen aus den Punkten, die am meisten Übereinstimmungen mit einer Ebene haben. Aus der Punktwolke können nun die Punkte, die einen gewissen Abstand zur Ebene haben, als dazugehörig bezeichnet werden. Diese Punkte werden für den nächsten Schritt herangezogen. In Abbildung 2.13 ist die Punktwolke für den Bereich eines Fensters zu sehen. Anschließend werden für diesen Bereich die Ebenen erkannt und die Punkte den Ebenen zugeordnet. In Abbildung 2.14 sind die beiden Gewölbe der Fensteröffnung und das Fenster selbst erkennbar. Von diesen Punkten kann nun die Umrandung gebildet werden (siehe Abb. 2.15). Wenn die Punkte der Umrandung miteinander verbunden werden, entsteht ein Teil des BRep-Körpers des Raums.

Abb. 2.13: Punktwolke

Abb. 2.14: klassifizierte
PunktwolkeAbb. 2.15: Umrandungs-
punkte

Ein großer Vorteil ist das automatische Erkennen von Ebenen und Öffnungen. Allerdings besteht das Problem darin, dass viele Ebenen erkannt werden und der Anwender die richtigen Ebenen auswählen muss. Ebenso verhält es sich mit den Öffnungen. Damit die Umrandungen erkannt werden können, müssen zuerst die richtigen Ebenen ausgewählt werden. Daher kann die Vorgehensweise nicht als vollständig automatisiert bezeichnet werden; es handelt sich eher um ein rechnergestütztes Nachmodellieren. Die gezeigten Methoden können zur Unterstützung eingesetzt werden, jedoch müssen der Großteil der Öffnungen und Unregelmäßigkeiten manuell modelliert werden.

Rechnergestütztes Modellieren

Bei Bauwerken mit ebenen und lotrechten Wänden kann man sehr gut den Grundriss jedes Raums nachzeichnen. Das funktioniert bei vielen historischen Bauwerken nicht so gut. Trotzdem kann man sich dieser Methode bedienen, muss nur mehrere Schnitte in verschiedenen Achsen machen. Wie so ein Schnitt aussieht, kann man in der Abbildung 2.16 sehen.

Abb. 2.16: Grundriss

Abb. 2.17: Oberfläche des Raumes

Man sieht allerdings an dieser Abbildung, dass Unregelmäßigkeiten und Gegenstände manchmal die Oberfläche der Wand verdecken. Deswegen ist es sinnvoll die Grundstrukturen über die Schnittpunkte der Ebenen zu erstellen. Der entstandene Raum kann dann mithilfe der Schnitte angepasst werden. Dazu werden die Wände des Raums unterteilt und an den Schnitten ausgerichtet. Als Ergebnis erhält man die nachmodellerte Oberfläche eines Raums. In Abbildung 2.17 ist beispielhaft die Oberfläche eines Raums dargestellt.

Erstellung BIM-Modell

Die bisherigen Schritte haben nur die Vereinfachung der Punktwolke zum Ziel gehabt. Der Raum aus Abbildung 2.17 besitzt nun eine geometrische Beschreibung für seine dreidimensionale Oberfläche. Allerdings werden in der BIM-Methodik Bauteile benötigt, denn diesen Bauteilen müssen Eigenschaften zugewiesen werden. So müssen nun die einzelnen Oberfläche so verbunden werden, dass Bauteile entstehen.

Als Grundgedanke soll dabei angenommen werden, dass die Wände über mehrere Stockwerke gehen und die Decken auf diesen Wänden aufliegen. Sinnvoll wäre es, wenn die Wände etagenweise als Bauteile ausgeprägt wären. Da aber in dem Ruinenteil keine einheitlichen Etagen vorhanden sind, ist nur eine durchgehende Modellierung sinnvoll. In der Abbildung 2.18 sind die einzelnen Oberflächen mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Ein Wandbauteil kann nun aus der Innenseite und der Außenseite zusammengesetzt werden. Das ganze wird manuell mit Blender gemacht, da hierfür noch keine automatisierte Methode genutzt werden kann. Als Ergebnis liegen dann einzelne Wandbauteile vor (siehe Abb. 2.19).

Abb. 2.18: Oberflächen des Gebäudes

Abb. 2.19: Wand als Bauteil

Ansichten des BIM-Modells

Auf dieser Seite werden Ansichten des fertigen Bestandsmodells gezeigt. Dabei sollen die Vorteile der BIM-Methodik verdeutlicht werden. Die ifc-Datei des Modells ist im digitalen Anhang D1 zu finden (D1_Bestandsmodell.ifc)

Abb. 2.20: Drohnenfoto

Abb. 2.21: Ansicht des 3D-Modells

Abb. 2.22: Draufsicht

Abb. 2.23: Wände des Ruinenteils

Abb. 2.24: Darstellung der Decken

Abb. 2.25: Schnitt durch das Gebäude

3 Historische Bauweise

3.1 Allgemeines

Die Reiche auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands wurden über viele Jahre von Pfalzen aus regiert. Zu dieser Zeit gehen auch einige Herrscher gegen unerlaubt gebaute Burgen vor. Als durch äußere Bedrohung sich das System der Pfalzen als ungenügend erweist, beginnt Heinrich I. im Jahr 924 den Burgenbau an der Ostgrenze des Reichs zu fördern. Der Bau von Burgen wird über die Jahre auch von den Herrschern angestrebt. Etwa ab dem 13. Jahrhundert bauen Könige ihre Residenzen als feste Wohnsitze und zu Burgen aus. Durch verschiedene äußere Einflüsse und besonders durch die Erfindung der Feuerwaffen verlieren Burgen ab dem 15. Jahrhundert an Bedeutung. Viele Burgen werden zu Schlössern umgebaut und dienen eher repräsentativen Zwecken. [11, S. 286–289]

Mit diesem Hintergrundwissen kann die Baugeschichte des Schlosses Wespenstein betrachtet werden. Es wird ursprünglich als mittelalterliches Wehranlage oder Burg errichtet worden sein. Spätere Umbauten veränderten die Burg und lassen die heutig sichtbaren Reste als Schloss erkennen. Die Geschichte des Schlosses wird im Abschnitt 3.2 genauer aufgegriffen.

3.2 historische Quellen über Schloss Wespenstein

Die ältesten Reste der Burg können auf das Jahr 1200 gedeutet werden. [12, S. 43] Jedoch wird zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt eine Burg im engeren Sinne gestanden haben. In der ersten urkundlichen Erwähnungen wird vom einem »stat und hus Grevental« (Schultes II. Urkundenbuch) gesprochen. Erst in einer Erwähnung aus dem Jahr 1394 wird von »slos, hus und stat« gesprochen. Dazu passt auch, dass die Gesamtanlage nicht in die romanische Bauweise passt, sondern eher der Gotik zuzuordnen ist. Demnach werden die ersten Grundsteine der heutigen Substanz zwischen 1337 und 1394 erbaut worden sein. [12, S. 40–41]

Das Schloss Wespenstein wurde von den Grafen von Orlamünde angelegt. Über die Bausubstanz dieser ersten Burg ist wenig bekannt. Im Jahre 1438 ist die Burg dann in den Besitz derer von Papenheim übergegangen. Baugeschichtlich ist erwähnt, dass Sebastian von Papenheim im Jahre 1517 an der Burg baute und nun ein Bau mit vier Pfeilern zur Stadt gerichtet entstand. Sebastian starb im Jahre 1536 und seine Herrschaft wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt. Sein Sohn Achatius erhielt das Schloss, der andere Sohn Veit eine Geldsumme. Mit

diesen Geldern und denen seiner Frau errichtete er den neu entstandenen Teil bis zum Jahr 1540. [13, S. 219]

Das nächste einschneidende Ereignis war ein großer Brand am 25. März 1686. Dabei ist der ältere Teil des Schlosses schwer beschädigt worden. Auch die später errichteten Teile wurden leicht beschädigt. Jedoch wurden diese wieder mit einem Dach versehen und somit auch einer weiteren Nutzung zugeführt. Der ältere Teil wurde zu dem was es heute immer noch ist - eine Ruine. [14, S. 887]

Ziel sollte nun eine Rekonstruktion des Teils in seiner vor 1686 bestehenden Gestalt sein. Denn der Denkmalschutz fordert die historische Bauweise in allen Aspekten bestmöglichst nachzu bilden.

Abb. 3.1: Ansicht von 1518

Abb. 3.2: Ansicht von 1672

3.3 Baustile

Im deutschsprachigen Gebiet erreichte der Bau von Burgen seinen Höhepunkt Mitte des 13. Jahrhunderts. Das Schloss Wespenstein hat auch in dieser Zeit seinen Ursprung als Burg. Bauwerke aus dieser Zeit können der Gotik zugeordnet werden. Allerdings wurde das Schloss Wespenstein wie die meisten anderen Burgen verändert und trägt auf den vorhandenen Zeichnungen eher typische Kennzeichen der Renaissance. Da die Rekonstruktion anhand der Abbildungen vorgenommen wird, soll auf die Merkmale der Renaissance näher eingegangen werden. Wie Leixner in seinem Buch schreibt [15, S. 176], werden in der deutschen Renaissance Erker und Giebel als charakteristische Merkmale im Entwurf verwendet. Die typischen Erker und Giebel der Renaissance sind bei vielen Bauten aus dieser Zeit sichtbar. Anhand noch gut erhaltener Schlösser aus der Zeit können die Erker und Giebel des Schloss Wespenstein rekonstruiert werden.

Dachformen der Renaissance

Das Schloss Kannawurf wurde Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut und liegt damit nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch nah bei dem Schloss Wespenstein. Die Dachform des Bergfrieds kann als Grundlage für Rekonstruktionen des Schlosses Wespenstein genutzt werden. Dabei ist die typisch zwiebelförmige Bauweise der Renaissance zu erkennen. Nach diesem Vorbild kann auch der Treppenturm des Schlosses rekonstruiert werden.

Abb. 3.3: Renaissancedachform

Quelle: [wikimedia.org](https://www.wikimedia.org), ErwinMeier, CC BY-SA 4.0

Erker der Renaissance

Gut erhaltene Erker aus der Zeit der Renaissance findet man bei dem Torgauer Rathaus und bei dem Schloss Ehrenburg in Coburg. Beide Gebäude wurden in der Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut und können der Renaissance zugeordnet werden. Auch wenn beide Erker mehrere Stockwerke haben, so lässt sich erkennen, wie die Erker über eine Hausecke gebaut wurden und wie die Grundform aussieht. Auch die Dachform lässt sich der Renaissance zuordnen und kann als Grundlage für die Rekonstruktion genutzt werden.

Abb. 3.4: Erker des Schloss Ehrenburgs

Quelle: [wikimedia.org](https://www.wikimedia.org), User:StephanHoppe, CC BY 4.0

Abb. 3.5: Erker des Torgauer Rathauses

Quelle: [wikimedia.org](https://www.wikimedia.org), User:Kolossos, CC BY 3.0

Giebelformen der Renaissance

Auf den erhaltenen Zeichnungen (Abb. 3.1 und Abb. 3.2) sind zwei Zwerchhäuser zu erkennen. Das ist typisch für die Renaissancebauten in Deutschland. Ähnliche Giebelformen findet man bei zahlreichen Schlössern des 16. Jahrhunderts. Als Beispiel und Inspiration für die Konstruktion sollen die Zwerchhäuser von dem Roten Schloss in Weimar und dem Schloss Ehrenstein in Ohrdruf dienen. Beide Schlösser wurden im 16. Jahrhundert erbaut und können für Rekonstruktionszwecke genutzt werden.

Abb. 3.6: Giebelform des Roten Schlosses (Weimar)

Quelle: [wikimedia.org](https://www.wikimedia.org/), User:Foto Fitti, CC BY-SA 3.0

Abb. 3.7: Giebel des Schlosses Ehrenstein (Ohrdruf)

Quelle: [wikimedia.org](https://www.wikimedia.org/), User:CTHOE, CC BY-SA 3.0

3.4 Bauweise von Gewölben

Lange Zeit galt der Bau von Gewölben als eine der anspruchsvollsten Disziplinen der Baumeister. In der Römerzeit erlebte der Gewölbebau eine Blütezeit, und viele dieser Bauwerke sind bis heute erhalten geblieben. Das dabei erworbene Wissen ging jedoch während der Völkerwanderung verloren und musste über einen längeren Zeitraum hinweg wiederentdeckt werden. Aus den verbliebenen römischen Gewölben wurden alte Techniken neu entdeckt, und so entstanden auch in Mitteleuropa neue Gewölbebauten. Aufgrund ihrer Robustheit etablierten sich Gewölbe in der Bautechnik und prägten über mehrere Jahrhunderte das Baugeschehen in Mitteleuropa.

Ab dem 12. Jahrhundert sind in Mitteleuropa vermehrt Gewölbe anzutreffen. Da Gewölbe größere Spannweiten ermöglichen und brandsichere Bauten schaffen, wurden insbesondere repräsentative Gebäude mit Gewölben errichtet. Ein Höhe-

punkt des Gewölbebaus stellen die gotischen Gewölbe dar, die die Architektur stark veränderten und neue Maßstäbe setzten. In der Renaissance wurden die Gewölbeformen weiterentwickelt, und auch römische Formen erlebten eine Wiederbelebung. Die Fortschritte in dieser Zeit waren jedoch weniger gravierend als in der Gotik und erhielten daher weniger Aufmerksamkeit. Die Entwicklungen der folgenden Jahrhunderte führten zu Gewölben mit größeren Spannweiten und technischen Raffinessen. Besonders im 19. Jahrhundert entstanden Gewölbe, die auch heute noch als technische Meisterleistungen gelten. [16, S. 127–128] Mit Beginn des 20. Jahrhunderts etablierten sich durch die Erfindung des Stahlbetons neue Bauweisen. Daher werden heutzutage kaum noch Gewölbe gebaut, was zum Verlust des Verständnisses über deren Bauweise führt. Um Gewölbe rekonstruieren zu können, werden im Abschnitt 4.3 die Grundlagen des Tragverhaltens von Gewölben erläutert.

3.4.1 Bogenkonstruktion

Um das Verständnis für den Bau von Gewölben und deren Entwicklung über die Jahrhunderte zu vertiefen, ist es wichtig, die Grundformen der Bögen zu erläutern. Diese bilden die Basis für viele architektonische Elemente und haben sich im Laufe der Zeit verändert und weiterentwickelt.

Abb. 3.8: Rundbogen

Abb. 3.9: Gotischer Bogen

Abb. 3.10: Segmentbogen

Typisch für die gotische Architektur sind die Fenster und Türen mit Spitzbögen (Abb. 3.9), die als gotische Bögen bezeichnet werden. Diese Bögen prägen das Erscheinungsbild gotischer Bauwerke und verleihen ihnen ihre charakteristische Höhe und Eleganz. Obwohl die Spitzbögen das Hauptmerkmal der Gotik darstellen, wurden in dieser Epoche auch Öffnungen mit Rund- oder Segmentbögen gebaut. Diese Formen wurden jedoch als rückschrittlich angesehen und sind deswegen selten bei repräsentativen Bauten zu finden. In der Renaissance (franz.: „Wiedergeburt“) erlebten antike Bogenformen eine Wiederbelebung. Die Architekten dieser Epoche ließen sich stark von der Architektur der römischen Antike inspirieren und

integrierten diese Elemente in ihre Bauwerke. So sind bei vielen Gebäuden der Renaissance wieder Rundbögen (Abb. 3.8) zu finden, die sonst nur bei Bauten aus den Antike zu finden sind. Die Gestaltung der Fenster wurde in der Renaissance vielfältiger: Neben den Rundbögen tauchten auch gerade Fensterstürze auf, die den Fassaden ein abwechslungsreiches und elegantes Erscheinungsbild gaben. Diese Vielfalt zeigt das Bestreben der Renaissance-Architekten, alte Traditionen mit neuen Ideen zu verbinden und so eine ausgewogene Architektur zu schaffen. [15, S. 178–179]

3.4.2 Gewölbeformen

Nicht nur die Ausprägung der Bogenform, sondern auch die Art und Weise wie Gewölbe im Raum angeordnet sind, können sich unterscheiden. Dabei können drei hauptsächliche Typen unterschieden werden.

Abb. 3.11: Tonne Abb. 3.12: Kuppel Abb. 3.13: Kloster Abb. 3.14: Kreuz

Tonnengewölbe

Ein Tonnengewölbe ist eine der ältesten und einfachsten Formen von Gewölben und wurde bereits in der Antike verwendet. Es besteht aus einer Bogenform, die in einer Richtung verlängert wird, um eine Art Tunnel zu bilden. Das Tonnengewölbe wird auch als Tunnelgewölbe bezeichnet. Diese Gewölbeart hat eine gleichmäßige Krümmung und ist ideal für lange Räume geeignet. Die Bauweise des Tonnengewölbes ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Last auf die Wände, was zu einer stabilen und langlebigen Konstruktion führt. Besonders häufig findet man Tonnengewölbe in der romanischen und antiken Bauweise. Jedoch wurden auch in gotischen und barocken Gebäude Tonnengewölbe verwendet. [17, S. 226]

Kugelgewölbe/Kuppel

Ein Kugelgewölbe oder auch Kuppel ist ein halbkugelförmiges Gewölbe, das auf einer kreisförmigen Grundfläche basiert. Es wurde oft in bedeutenden architektonischen Bauwerken verwendet. Die Kuppel ermöglicht eine beeindruckende Raumwirkung und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten auf die tragenden Strukturen darunter. Die Auflager bei einer Kuppel bilden ein Kreis und können entweder durch einen Ringanker oder standfeste Mauern stabilisiert werden. Arten

des Kugelgewölbes sind die Flachkuppeln und die Böhmisches Kappe.

Kreuzgewölbe/Klostergewölbe

Kreuzgewölbe und Klostergewölbe bestehen aus zwei senkrecht zueinander stehenden Tonnengewölben. Jedoch werden die Tonnengewölbe anders verschnitten. Beim Verschneiden der beiden Tonnengewölbe entstehen vier Grate. Nimmt man dann die Seitenflächen, die parallel zu den Tonnengewölben liegen, dann erhält man ein Klostergewölbe. Nimmt man die Seitenflächen, die senkrecht zu den Tonnengewölben liegen, dann erhält man ein Kreuzgewölbe [18, S. 21] Beim Klostergewölbe werden die Kräfte zu den Wänden abgeleitet und es liegen recht breite Auflager vor. Beim Kreuzgewölbe hingegen werden die Kräfte in die Grate und dann in die Ecken geleitet. Dadurch entstehen hohe Drücke an den Auflagern.

3.5 Rekonstruktion Grundgewölbe

Die Annahme, dass es ein Grundgewölbe gibt, kann man auf den Ansichten erkennen. Zusätzlich zu den Ansichten gibt es allerdings auch eine Textstelle in dem Thüringer Sagenbuch die darauf hindeutet: »Unter dem Beggenschlosse sollen ungeheure Gewölbe befindlich sein, und zu Pferddeställen gedient haben, [...]« [19, S. 43]

Abb. 3.15: Nummerierung der Gewölbe

In seiner im Jahr 2004 verfassten Diplomarbeit untersuchte Torsten Klehm, ob man die Gewölbe aus den Kupferstichen nachweisen kann. Dazu hat er mit den damaligen Stand der Technik ein dreidimensionales Modell der Vorderseite des Schlosses erzeugt. In dieses dreidimensionale Modell sollten dann die Gewölbe eingezeichnet werden. Als Grundlage dafür dienten ebenso die Ansichten die in Abbildung 3.1 und 3.2 dargestellt sind. In seiner Arbeit kam er zu dem Schluss, dass es sieben Gewölbe sein müssten, wobei in der Ansicht von 1517 (Abb. 3.1) nur sechs Gewölbe gezeichnet wurden.

Als Ergebnis der Sondierungen konnte Torsten Klehm nur das Gewölbe 3 nachweisen. Hierbei konnten auch mit einer Kamera das Vorhandensein eines gemauerten Gewölbes erfasst werden. Nach seinen Schätzungen handelte es sich um ein Tonnengewölbe mit einer Breite von 2 m, einer Tiefe von 3 m und einer Höhe von 2,2 m. Ebenso wurden bei Kabelarbeiten im Nov. 1994 das Gewölbe 7 entdeckt und konnte teilweise freigelegt werden. Nach der Aussage eines Zeitzeugen ist das Gewölbe 6 in den 1980er Jahren eingestürzt als ein Gast aus der Gaststätte »Zum Pappenheimer« kam. Eine Sondierung in diesem Bereich lässt eine Verfüllung des Gewölbes vermuten. [20]

Die erkundeten Gewölbe wurden von Thorsten Klehm in sein Modell eingearbeitet. Sein 3D-Modell ist in der Abbildung 3.16 dargestellt. Die Erkenntnisse werden in das aktuelle Rekonstruktionsmodell übernommen.

Abb. 3.16: Lagebestimmung der Grundgewölbe
Quelle: 3D-Modell der Diplomarbeit von Torsten Klehm

3.6 Grundsätze der Rekonstruktion

Bei der Rekonstruktion historischer Bausubstanz stellt sich die Frage, inwieweit eine Veränderung die Historizität wahren kann. Viele Länder haben sich in der Charta von Venedig auf Grundsätze für die Konservierung und Restaurierung von Baudenkmalern geeinigt. In der Charta sind Baudenkmalmer als Einzeldenkmäler oder Ensembles mit kultureller, historischer oder künstlerischer Bedeutung definiert. Ziel ist es, sowohl die künstlerischen als auch die historischen Werte zu bewahren. Historisch wertvolle Bauwerke benötigen kontinuierliche Pflege und eine Nutzung, die ihre Erhaltung fördert, ohne ihre Struktur zu verändern. Das betrifft auch die Umgebung eines Denkmals. Versetzungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig, und integrierte Kunstwerke sollen nicht getrennt werden.

Konkret bedeutet das für Restaurierungen, dass die ästhetischen und historischen Werte bewahrt und auf authentischen Dokumenten basieren sollen, ohne

spekulativ zu sein. Bei der Restaurierung sind moderne Techniken erlaubt, wenn traditionelle Methoden unzureichend sind. Beiträge aller Epochen zu einem Denkmal sollen respektiert werden. Ergänzungen müssen erkennbar und harmonisch integriert werden. Alle Arbeiten müssen dokumentiert, archiviert und veröffentlicht werden. [21]

Für die Rekonstruktion des Schlosses Wespenstein bedeutet das, dass die Ideen für die Rekonstruktion auf historischen Quellen basieren müssen, um eine authentische Nachbildung der ursprünglichen Bausubstanz zu erreichen. Die Baugeschichte soll berücksichtigt werden, und die Erhaltung der Teile aus verschiedenen Epochen muss so erfolgen, dass sie klar diesen Epochen zugeordnet werden können. Zudem soll der Bestand dokumentiert werden, damit die vorgenommenen Änderungen nachvollziehbar bleiben.

3.7 Rekonstruktion

Als Grundlage für die Rekonstruktion sollen die beiden Zeichnungen aus dem Jahr 1518 und 1672 dienen (siehe Abb. 3.1 und 3.2). Dabei sind auf beiden Zeichnungen viele Elemente wiederzuerkennen, aber teilweise leicht abgeändert gezeichnet. Größtenteils sind diese Abweichungen aber eher auf die Individualität der Zeichner zurückzuführen. An der Bausubstanz hat sich in der Zeit die Erweiterung um den mittleren und hinteren Teil geändert. Außerdem ist noch der Treppenturm hinzugekommen. Da gerade die um 1540 entstandenen Gebäudeteile und der Treppenturm noch gut erhalten sind, sollen die in der Rekonstruktion berücksichtigt werden. Als Grundlage dient daher eher der Bauzustand von 1672.

Abb. 3.17: Bauteile 1518

Abb. 3.18: Bauteile 1672

Damit die beiden Bauzustände vergleichbar sind, sollen anhand der Farben die Übereinstimmungen markiert werden. Die Lage der Bauteile werden dann im Grundriss (Abb. 3.19) abgebildet. Zur richtigen Zuordnung werden die Gebäudekanten nummeriert und können im Grundriss zugeordnet werden.

Die richtige Einordnung der Höhen stellt eine größere Herausforderung dar als die Zuordnung der Gebäudeteile und Ecken. Da beide Zeichnungen nicht maßstäblich sind, sollte die Höhe mithilfe benachbarter Elemente ausgerichtet werden. Dabei können auch die Erkenntnisse aus dem 3D-Modell hilfreich sein. Es zeigt sich, dass vieles nicht zusammenpasst, wenn eine Höhenlinie als Hilfe genutzt wird. Zudem wurde im Bestand eine Eventualität berücksichtigt; das Fenster zwischen Bauteil D und E existiert derzeit nicht. Ein Durchbruch an dieser Stelle erscheint jedoch plausibel und unterstützt die Bestimmung der Höhenlage.

Abb. 3.19: Zuordnung im Grundriss

Abb. 3.20: Zuordnung der Höhe

Zieht man in der Ansicht von 1518 (Abb. 3.17) eine Linie, so fällt auf, dass die mittleren Fenster der sechs Fenster zwischen 1 und 2 geschnitten werden. Bei den drei mittleren Fenstern bleibt die Linie unberührt und verläuft zwischen den beiden Höhenlinien hindurch. Das Fenster zwischen Bauteil D und E wird ebenfalls geschnitten, und schließlich wird der Turm (Bauteil E) an der Dachunterseite geschnitten. Vergleicht man dies mit der Zeichnung von 1672 (Abb. 3.18), erkennt man einige Übereinstimmungen. Allerdings ist das Fenster zwischen Bauteil D und E hier deutlich niedriger angesetzt. Zusätzlich ist auf dieser Zeichnung der Bereich rechts von Bauteil E bereits dargestellt, wobei die beiden Fenster des Rittersaals geschnitten werden. Betrachtet man den aktuellen Bestand (Abb. 3.20) und zieht eine Linie, so erkennt man, dass links zwei Fenster bzw. deren Überreste geschnitten werden. Die Linie verläuft dann über dem Fenster zwischen 2 und 3, schneidet das Fenster zwischen Bauteil D und E und schließlich auch die Fenster rechts von Bauteil E. Daraus lässt sich schließen, dass die Höhenlinie ungefähr passend ist. Von den sechs Fenstern zwischen 1 und 2 sind die beiden unteren nicht mehr vorhanden und lassen sich daher nur schwer einordnen. Möglicherweise befand sich dort einst ein Gang, der im Laufe der Jahrhunderte überbaut wurde. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Künstler die Bögen fälschlicherweise als Fenster interpretiert hat.

Mauerwerk im Bestand

Um die bauliche Substanz besser einordnen zu können, sind Schnitte durch den Ruinenteil des Gebäudes sinnvoll. Hierbei wird das Gebäude horizontal auf Höhe der einzelnen Stockwerke geschnitten. Da der Ruinenteil größtenteils auf unebenem Fels errichtet wurde, variieren die Raumhöhen stark. Trotzdem wird versucht, für jedes Stockwerk eine einheitliche Höhe festzulegen. Die Schnittebenen werden im lokalen Koordinatensystem angegeben, dessen Nullpunkt auf Höhe des Bodens vor dem Eingang zur Gaststätte liegt. Die gewählten Schnittebenen befinden sich bei 5,70 m für das Erdgeschoss und 8,90 m für das erste Obergeschoss.

Abb. 3.21: Grundriss Erdgeschoss

Abb. 3.22: Grundriss 1. Obergeschoss

Wichtiger für die Rekonstruktion ist jedoch der Grundriss des 2. Obergeschosses. Dieser entspricht ungefähr der Höhe des aktuellen Holzdachs und ist somit nur teilweise ein Schnitt. Dieser Schnitt liegt bei einer Höhe von 11,30 m.

Abb. 3.23: Grundriss 2. Obergeschoss

Änderungsvorschläge des Bestands

Aus den Schnitten und dem Modell lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, wo sich möglicherweise einst Durchgänge befanden. Diese Vermutungen könnten dann anhand des Mauerwerks überprüft und so unbekannte Durchgänge wieder freigelegt werden. Auch bereits bekannte Durchgänge könnten auf diese Weise bestätigt werden.

Im Erdgeschoss ist der Überrest eines Durchgangs zwischen dem Raum R.E.01

und der Treppe T.E.02 erkennbar, und die Plausibilität dieses Durchgangs lässt sich bestätigen. Der Raum R.E.02 war im Zustand von 1518 über den kleinen Treppenturm zugänglich. In späteren Bauphasen könnte der Zugang auch über den Turm erfolgt sein.

Im ersten Obergeschoss sollte die Bodenhöhe des Raums R.1.07 genauer untersucht werden. Die benachbarten Räume weisen auf der Höhe dieses Raums zwei Stockwerke auf. Es könnte sein, dass der Raum ursprünglich besonders hoch war und möglicherweise als Küche genutzt wurde, was auf einen höheren Boden hinweisen könnte. Eine andere Möglichkeit ist, dass hier zwei Räume übereinander angeordnet waren. Der untere Raum wäre dann allerdings fensterlos, was in mittelalterlichen Küchen jedoch nicht ungewöhnlich war. Bei einer derzeitigen Raumhöhe von 6,20 m wäre es denkbar, dass zwei Räume übereinander existierten. In diesem Fall müsste auch die Frage der Zugänge zu den Räumen, insbesondere zum Raum R.2.04, geklärt werden. Um verlässliche Ergebnisse zu erzielen, ist eine detaillierte Untersuchung des Mauerwerks erforderlich.

Auf der Höhe des ersten und zweiten Obergeschosses befindet sich der Flur R.1.06. Der hintere Teil könnte hier auch ein kleiner Raum gewesen sein. Wahrscheinlich ist hier jedoch, dass das dargestellte Fenster dort gewesen ist. Hier sollte auch geprüft werden, ob ein Fenster an dieser Stelle plausibel ist. Der Eckturm (Bauteil e) ist wahrscheinlich über diesen Flur zu erreichen gewesen. Der große Freiraum lässt zumindest noch Strukturen an dieser Stelle vermuten.

Rekonstruktion des 3. Obergeschosses

Die Rekonstruktion des 3. Obergeschosses erfolgt nach der Zeichnung von 1672 (Abb. 3.2). Außerdem soll die Konstruktion die Wände des 2. Obergeschosses als Grundlage annehmen. Da mit diesen Rahmenbedingungen allerdings immer noch viele Unsicherheiten bleiben, erfolgt diese Rekonstruktion auch mit einer größeren Menge Fantasie.

Abb. 3.24: Grundriss 3. Obergeschoss

Die Höhe dieses Stockwerks wird aufgrund der noch vorhandenen Räumen R.3.01, R.3.02 und R.3.08 gewählt. Dabei kann festgestellt werden, dass die Bodenhöhe des Ruinentails eine andere ist, als die des später errichteten Teils. Der Boden des Ruinentails liegt ca. 2 m über dem des später errichteten mittleren Teils. Die Raumhöhe beträgt ca. 3,50 m und liegt damit auch im plausiblen Bereich. Die Dicke der Mauern wurde aus dem 2. Obergeschoss übernommen. Eine dünnere Mauerdicke ist an dieser Stelle sogar wahrscheinlicher.

Die Anordnung der Fenster wurde anhand der Zeichnungen vorgenommen oder ist aktuell noch im Bestand vorhanden. Nur das Fenster des Raums R.3.03 ist willkürlich gewählt. Die Zugänge dieses Stockwerks sind die Treppe aus dem Raum R.1.06 und der Turm. Die einzelnen Zimmer können über die Flure R.3.06 und R.3.09 erreicht werden.

Rekonstruktion des Dachgeschosses

Die Rekonstruktion des Dachgeschosses soll sich auf die Bereiche beschränken, die auf der Zeichnung von 1672 sichtbar sind. Die detaillierte Nachbildung eines kompletten Dachstuhls wäre zu aufwendig und würde den aktuellen Detaillierungsgrad überschreiten. Da die Raumaufteilung im Dachgeschoss stark von der Konstruktion des Dachstuhls abhängt, wird auf eine detaillierte Ausarbeitung der Räume verzichtet. Wichtig für die Rekonstruktion sind die Bauteile a und b.

Bauteil a - Erker

Dieser Erker ist nach dem historischen Vorbild anderer Erker aus dieser Zeit entworfen. Dabei sind große Fenster und ein geschwungenes Dach typisch. Das Material des Erkers könnte auch Mauerwerk sein, deswegen kann der Erker nicht sehr weit herausragen.

Abb. 3.25: Erker

Bauteil b - Giebel

Auch der Giebel soll den Zeichnungen nachempfunden werden. Dabei zeigen sich hier die typischen Elemente der Renaissance, die aufgegriffen werden. (siehe Abb. 3.26) Hinter diesem Giebel wird sich ein größerer Raum befinden haben und wahrscheinlich der wichtigste Raum des Dachgeschosses.

Ansichten der Rekonstruktion

Das Modell der Rekonstruktion ist im Anhang hinterlegt (D2_Rekonstruktion.ifc). Auf dieser Seite sind ein paar Ansichten des Modells zu finden. Außerdem befindet sich im Anhang noch die Druckdatei (D3_Druckdatei_Rekonstruktion.zip) für den 3D-Druck des Modells.

Abb. 3.26: Ansicht des Giebels

Abb. 3.27: Rekonstruktion des Turms

Abb. 3.28: Ansicht der Rekonstruktion

Abb. 3.29: Ansicht der Talseite

Abb. 3.30: 3D-Druck des Schlosses

4 Vordimensionierung

4.1 Materialien von Gewölben

Die Dimensionierung von Bauteilen hängt stark von den verwendeten Materialien ab. Je nach Material können so große Unterschiede entstehen. So muss bei manchen Werkstoffen auf die Richtung der Belastung geachtet werden, bei anderen sind sehr ungleichmäßige Materialkennwerte vorhanden. Für die Vordimensionierung können Gewölbe aus drei Materialien betrachtet werden:

Werksteingewölbe: Bei Werksteingewölben bestehen die Gewölbe aus individuell angefertigten Steinen, die präzise passen müssen, da nur schmale Mörtelfugen vorhanden sind. Während die Berechnung zur Anfertigung der Werksteine bei Bögen noch relativ einfach sind, stellt die Berechnung für die Konstruktion eines Gewölbes eine große Herausforderung dar. Die Herstellung von Gewölben aus Werksteinen ist eine Kunst, die besonders in Frankreich verbreitet war (z.B. das Rathaus von Arles – Abb. 4.1). Gründe hierfür sind die Vorbilder römischer Bauten und große Vorkommen von Kalksteinen, die sich leicht bearbeiten lassen. Da diese Gewölbeart in Deutschland selten anzutreffen ist, spielt sie bei der Rekonstruktion des Schlosses Wespenstein keine Rolle.

Abb. 4.1: Werksteingewölbe

Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arles_-_Rathaus_-_Innenansicht.jpg), Bjs,
CC BY-SA 4.0

Gewölbe aus Backsteinen: Anders als bei den Werksteingewölben bestehen diese Gewölbe aus seriell gefertigten Steinen. Dadurch ist eine dickere Mörtelschicht erforderlich, um die gewünschten Bögen zu errichten. In der Herstellung wird hierbei meistens ein Lehrgerüst benötigt, das bis zur Aushärtung des Mörtels die Tragfunktion übernimmt. Da die Steine in einer gleichbleibenden Form gefertigt werden, ist die Erstellung solcher Gewölbe mit deutlich geringeren mathematischen Aufwand möglich. Gewölbe aus Backsteinen sind recht einfach zu erstellen und können auch größere Spannweiten besitzen. Diese Bauweise hat

Abb. 4.2: Backsteingewölbe

Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backsteingewölbe.jpg), Ivo Schenk,
CC BY-SA 2.5

sich ab dem 14. Jahrhundert stark verbreitet und ist vor allem in Norddeutschland vorherrschend. Nach der Bausubstanz der übrigen Gewölbe auf Schloss Wespenstein zu urteilen, sind diese Gewölbe höchstens in der neueren Teilen des Schlosses vorzufinden.

Bruchsteingewölbe: Auch Bruchsteingewölbe müssen mit Lehrgerüsten errichtet werden, wobei die Anforderungen an diese Gerüste besonders hoch sind. Da Bruchsteine eine sehr unregelmäßige Form aufweisen, sind dicke Mörtelschichten notwendig, was die Stabilität beeinträchtigt. Daher müssen Bruchsteingewölbe auch eine größere Mauerdicke aufweisen, die üblicherweise zwischen 20 und 50 cm liegt. Aufgrund der Dicke der Mörtelfugen benötigen Bruchsteingewölbe eine

Abb. 4.3: Bruchsteingewölbe

Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruchsteingewölbe.jpg), Jan Ainali,
CC BY-SA 4.0

lange Zeit zum Aushärten. Oftmals sind die Lehrgerüste nicht ausreichend massiv dimensioniert, um die Last des Bruchsteinmauerwerks ohne Verformung zu tragen, was ebenfalls die Festigkeit mindert. Diese Faktoren führen dazu, dass Bruchsteingewölbe oft nur geringe Spannweiten überspannen können. Da viele historische Gewölbe aus Bruchsteinen hergestellt sind, ist es im Sinne des Denkmalschutzes wichtig, diese Gewölbe mit Bruchsteinen zu rekonstruieren .

4.2 Materialeigenschaften Bruchsteinmauerwerk

Da Bruchsteingewölbe eine sehr unterschiedliche Verteilung der Baustoffe aufweisen, kann nicht von einheitlichen Materialkennwerten gesprochen werden. Grundsätzlich besteht Bruchsteinmauerwerk aus Bruchsteinen und Kalkmörtel. Dass Bruchsteinmauerwerk schwierig zu berechnen ist, zeigt schon der Fakt, dass Kalkmörtel in der DIN 1053 nicht für Gewölbe und tragende Bauteile verwendet werden darf. Er ist ausschließlich in der Sanierung und Ausbesserung zugelassen. In der denkmalgerechten Sanierung sollte trotzdem mit Kalkmörtel gearbeitet werden, um eine gute Rekonstruktion zu erzielen. Die Eigenschaften von Bruchsteinmauerwerk hängen einerseits von den Eigenschaften der Steine und des Mörtels ab, andererseits aber auch vom Zusammenwirken beider Stoffe.

Bruchsteine: Bruchsteine wurden meistens in der unmittelbaren Nähe des Bauwerks gewonnen. Daher ist ein kleiner geologischer Exkurs sinnvoll. Die Umgebung von Gräfenenthal ist geologisch in das Zeitalter des Ordoviziums einzuordnen. Besonders bedeutsam sind in diesem Bereich die Schiefergesteine und Kalkstein-

arten. Das Schloss Wespenstein steht auf Vorkommen von Lederschiefer aus der Zeit des Ordoviziums. In unmittelbarer Nähe gibt es auch Vorkommen von Kalksteinen, wie Knollenkalkstein aus der Zeit des Devon und Ockerkalkstein aus der Zeit des Silur. Die genauen Lagerstätten können in der Karte im Anhang A.2 nachgeschaut werden. Die Druckfestigkeiten der Gesteine werden in der DIN 1053-1 wie folgt angegeben:

Gesteinsarten	Mindestdruckfestigkeit N/mm^2
Kalkstein, Travertin, vulkanische Tuffe	20
Weiche Sandsteine und dergleichen	30
Dichte (feste) Kalksteine, Basaltlava	50
Quarzitische Sandsteine, Grauwacke	80
Granit, Syenit, Diorit, Quarzporphyr, Diabas	120

Als Annahme für die Rekonstruktion können Ocker- und Knollenkalksteine angenommen werden, die eine mittlere Festigkeit von **50 N/mm²** aufweisen.

Kalkmörtel: Die weitaus wichtigere Komponente für Bruchsteinmauerwerk ist der Mörtel. Da bei Bruchsteinmauerwerken meistens der Mörtel zuerst versagt, kann davon ausgegangen werden, dass das Mauerwerk nicht mehr als der Mörtel aushält. Der Versagensmechanismus bei Mauerwerk hängt immer vom Mörtel ab, da durch den Mörtel Zugkräfte in die Bruchsteine übertragen werden (Abb. 4.5), denen diese nicht widerstehen können. In historischen Gebäuden ist immer Kalkmörtel zu finden, der durch Brennen von Kalkstein gewonnen wurde. Bei diesem Vorgang zersetzt sich der Kalk (Calciumcarbonat) unter Abgabe von Kohlenstoffdioxid in Calciumoxid. Dieses Calciumoxid wird als Brandkalk bezeichnet und zur weiteren Verarbeitung mit Wasser abgelöscht. Da dies oft in Sumpfgruben erfolgte, wird dieser gelöschte Kalk als Sumpfkalk bezeichnet. Sumpfkalk (Calciumhydroxid) wurde als Mörtel verwendet. Dieser Kalkmörtel verhält sich im Aushärtprozess anders als moderner Zementmörtel. Dabei ist das vorhandene Wasser nicht am Abbindeprozess beteiligt, sondern verdunstet mit der Zeit. Das Wasser ist für die Verarbeitung notwendig und dient auch der Bildung von Poren. Diese sind beim Kalkmörtel notwendig, da nur durch die Porosität eine Austrocknung gewährleistet werden kann. Außerdem ist die Porosität dafür verantwortlich, dass sich das Calciumhydroxid mit dem Kohlenstoffdioxid der Luft verbindet und letztendlich Calciumcarbonat entsteht (Karbonatisierung). In diesem Zustand ist der Kalkmörtel dann sehr tragfähig und robust. Da gerade bei historischen Mauerwerken eine große Wandstärke vorliegt, hat der Aushärtungsprozess oft sehr lange gedauert. Somit konnte erst nach mehreren Monaten die gewünschte Festigkeit erreicht werden [16, S. 24–25]. Die Festigkeit bei Mörteln hängt immer stark

von der Verarbeitung ab. So können bei Zementmörteln nicht die Festigkeiten erreicht werden, die ein verdichteter Beton erreicht. Als Festigkeit für Kalkmörtel geben Costigan und Pavía [22] Werte von 1 N/mm^2 für reinen Kalkmörtel und 7 N/mm^2 für hydraulische Mörtel an.

Bruchsteinmauerwerk: Das Verhalten von Bruchsteinmauerwerk ist stark vom Verhalten des Mörtels beeinflusst. Die Bruchsteine bilden den stabileren Teil des Mauerwerks und weisen geringere Dehnungen auf. Der Mörtel hingegen hält weniger Druck aus. Vergleicht man die Werte der möglichen Druckfestigkeit der Bruchsteine mit der des Mörtels, so ergibt sich ein Verhältnis von 50 N/mm^2 zu 7 N/mm^2 . Entgegen der Annahme hält das Bruchsteinmauerwerk jedoch nicht so viel Druck aus wie der Mörtel. Das liegt daran, dass der Mörtel sich verformt und aus den Fugen herausgedrückt wird. Besonders Kalkmörtel ist sehr gut verformbar und weist somit sehr große Dehnungen auf. Wie in den Abbildungen 4.4 und 4.5 zu erkennen ist, entstehen durch die Stauchung Seitenzugkräfte. Diese bewirken, dass das Mauerwerk schon bei einer deutlich geringeren Belastung versagt. Als guten Annahmewert für die Belastung, unter der das Mauerwerk versagt, gibt Holzer [16, S. 34] einen Wert von **$2,2 \text{ N/mm}^2$** an. Mit diesem Wert soll auch in der weiteren Rekonstruktion gearbeitet werden.

Abb. 4.4: Bei Beginn der Belastung

Abb. 4.5: Verformung und Bruch durch die Belastung

4.3 Tragverhalten von Bögen

Das Tragverhalten von Bögen unterscheidet sich stark von dem Tragverhalten moderner Stützkonstruktionen. Bei Bauteilen aus Stahlbeton können sowohl Zug- als auch Druckkräfte aufgenommen werden, was auch die Aufnahme von Biegemomenten ermöglicht. Historische Bogenkonstruktionen hingegen können meistens nur Druckkräfte aufnehmen. Bei der Belastung durch das Eigengewicht liegt eine momentfreie Belastung vor, wenn die Bogenkonstruktion der Kettenlinie folgt. Die

Kettenlinie ist die mathematische Funktion, die ein Seil oder eine Kette darstellt, wenn sie an zwei Punkten aufgehängt wird. Diese mathematische Beschreibung der Kettenlinie lautet:

$$y = a \cdot \cosh\left(\frac{x}{a}\right)$$

Durch Umstellen dieser Funktion kann die Bogenkonstruktion eines momentfreien Bogens ermittelt werden. Die Funktion eines solchen Bogens ist in der Abbildung 4.6 dargestellt und ist mit den Parametern $a = 1$ und $a = 2$ in der folgenden Funktion eingesetzt:

$$y = \frac{1}{a} \cdot (1 - \cosh(ax))$$

Bögen in dieser Form besitzen nur Normalkräfte und können daher ohne Mörtel ausgeführt werden [16, S. 78–81]. In Abbildung 4.7 sieht man einen solchen Bogen, der ohne jegliche verbindende Stoffe auskommt.

Abb. 4.6: Funktion der umgekehrten Kettenlinie

Abb. 4.7: Bogen in Form der umgekehrten Kettenlinie
Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suricata), User:Suricata,
CC BY-SA 3.0

Es gibt nur eine Handvoll historischer Gewölbe, die der Kettenlinie folgen. Die meisten Gewölbe folgen normalen Kreisbögen. Deshalb ist es zur Beurteilung des Tragverhaltens wichtig zu verstehen, wie Momente in einem Bogentragwerk entstehen und wie diese Momente verringert werden können. Hierfür ist die Stützlinie eine hilfreiche Darstellung. Die Stützlinie zeigt, wo in einem Bogen die Normalkräfte verlaufen. Die Beurteilung, ob ein Bogen Schäden oder dauerhafte Verformungen aufweist, hängt vom Verlauf der Stützlinie ab. Weicht die Stützlinie mehr als $1/6$ der Bogendicke von der Mittellinie des Bogens ab, liegt an diesem Punkt kein idealer, elastischer Zustand mehr vor. An diesen Stellen können dann klaffende Fugen oder dauerhafte Verformungen auftreten.

Daraus können zwei Schlussfolgerungen gezogen werden. Einerseits kann ein Bogen in Form der umgekehrten Kettenlinie errichtet werden, andererseits kann man einen Bogen in Kreisform errichten, bei dem die Stützlinie innerhalb des mittleren

Drittels bleibt. Hierbei spielt der Öffnungswinkel des Bogens eine entscheidende Rolle. Kreisförmige Bögen mit einem geringen Öffnungswinkel verlaufen in weiten Teilen sehr nah an der umgekehrten Kettenlinie. Je größer der Öffnungswinkel wird, desto stärker weicht ein kreisförmiger Bogen von der umgekehrten Kettenlinie ab. In Abbildung 4.8 sieht man, wie die Stützlinie (magenta) nah an der Mittellinie verläuft. Aus diesem Grund sind Bögen mit einem geringen Öffnungswinkel fast momentenfrei und nicht besonders anfällig für Risse.

Anders sieht es bei Bögen mit einem sehr großen Öffnungswinkel aus. Hier verläuft die Stützlinie meist stark abweichend von der Mittellinie und weicht an manchen Stellen sogar mehr als $1/6$ der Bogendicke ab. An diesen Stellen sind in Abbildung 4.9 Risse dargestellt [16, S. 78–81].

Abb. 4.8: Bogen mit einem Öffnungswinkel von 100°

Abb. 4.9: Risse bei einem Öffnungswinkel von 160°

Anhand der beiden dargestellten Bögen lässt sich erkennen, dass Bögen mit einem kleinen Öffnungswinkel vorteilhaft sind. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass bei kleineren Öffnungswinkeln stärkere Horizontalkräfte wirken. Vorteilhaft sind Bögen mit einem Verhältnis von Spannweite zu Stichhöhe von 4:1. Die Standhaftigkeit der Auflager spielt eine sehr große Rolle in der Tragfähigkeit von Bogenkonstruktionen. Bei Bögen mit einem großen Öffnungswinkel kann durch Verschieben der Auflager der Öffnungswinkel verkleinert werden. Dies kann auch in historischen Bauwerken beobachtet werden. Die meisten Gewölbe besitzen eine Hinterfüllung oder Ausmauerung. Wenn diese Hinterfüllung stabil ausgeprägt ist, wirkt sie wie ein Auflager. Durch die Hinterfüllung kann der Öffnungswinkel und damit auch die Stabilität des Gewölbes beeinflusst werden. Bei der Sanierung oder Rekonstruktion von Gewölben ist deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Hinterfüllung zu legen [18, S. 20].

4.4 Versagensvorgang bei Bögen

Bögen können auch ohne Materialversagen zusammenstürzen. Dafür sind allerdings einige Bedingungen notwendig. Vom statischen System sind Bögen mehrfach unbestimmte Systeme, die somit einige Reserven bieten. Im Gegensatz

zu dem oben beschriebenen Bogen in Form einer umgekehrten Kettenlinie entstehen in kreisförmigen Bögen Momentenkräfte. Diese können aber von dem System aufgenommen werden, da historische Bögen immer auch einer gewissen Biegebeanspruchung standhalten können. Damit diese Beanspruchung aufgenommen werden kann, müssen die Widerlager als eingespannte Auflager dargestellt werden. Somit ergibt sich als statisches System ein dreifach statisch unbestimmtes System. (siehe Abb. 4.10)

Abb. 4.10: System bei geringen Belastungen

Abb. 4.11: System bei größeren Belastungen

Allerdings können auch größere Lasten das System beanspruchen. Die dadurch entstandenen Momente können nicht mehr von dem Bogentragwerk aufgenommen werden. Es entstehen Risse in den Fugen. In der Abbildung 4.9 sind die Risse an den Stellen dargestellt, an denen die Stützlinie das innere Drittel verlässt. An diesen Punkten kann für die statische Betrachtung ein Gelenk angenommen werden. Bei Betrachtung des nun entstandenen statischen Systems (siehe Abb. 4.11) wird klar, dass die Hinterfüllung ein Teil des statischen Systems darstellt. [23, S. 170–173]

Zwei Versagensmechanismen können nun auftreten. Entweder die Hinterfüllung wird entfernt und somit ein wichtiges Auflager. Das Resultat sind Risse im Gewölbe, die bei stärkeren Belastungen zum Zusammenstürzen des Gewölbes führen. Ein weiterer Versagensmechanismus tritt auf, wenn die Auflager die horizontalen Druckkräfte nicht aufnehmen können. In diesem Fall wirken die Auflager wie horizontal verschiebliche Auflager und das statische System fällt in sich zusammen.

Abb. 4.12: Versagen durch Entfernen der Hinterfüllung

Abb. 4.13: Aufgerversagen

4.5 Vordimensionierung eines Gewölbes

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse soll ein Gewölbe des Schlosses Wespenstein rekonstruiert und dimensioniert werden. Ein eingestürztes Gewölbe ist das Gewölbe der Decke von Raum R.1.08. Die Lage des Raums und somit des Gewölbes ist in der Abbildung 4.14 dargestellt. Im aktuellen Bestand sind noch die Auflager und die Ränder des Gewölbes vorhanden. Wie im Abschnitt 2.6 beschrieben, wurde die Punktwolke zu einem dreidimensionalen Modell umgewandelt. Der somit noch vorhandene Bestand wird zur einfachen Darstellung in einem dreidimensionalen Schnitt in der Abbildung 4.15 dargestellt. Aufbauend auf diesem Modell werden die Dimensionen des Gewölbes festgelegt. Wenn diese Dimensionen vorliegen, wird damit eine Vordimensionierung vorgenommen.

Abb. 4.14: Raumplan

Abb. 4.15: 3D-Schnitt des Bestandsmodells

Die Vordimensionierung soll anhand zweier Bögen des Gewölbes erfolgen. Die Bögen werden dann mit einer überschlägigen Ermittlung berechnet und die ermittelten Kräfte gemittelt. Aus den Mittelwerten der Kräfte werden dann mit den Materialkennwerten aus dem Abschnitt 4.2 die Bauteile vordimensioniert. Bei diesen Verfahren werden allerdings viele Vereinfachungen vorgenommen und somit dient die Dimensionierung nur zur Einschätzung der Mengen.

Abb. 4.16: Übersicht der Schnitte

Abb. 4.17: Schnitt 1-1

Abb. 4.18: Schnitt 2-2

Überschlägige Ermittlung der Kräfte eines Bogens

Die folgende Vorgehensweise ist nach Böttcher [23, S. 175] für eine überschlägige Berechnung ausreichend.

a - Stützweite

h - Stichhöhe

v_q - Vertikallast aus Eigenlast und anderen Gleichlasten

$$V_a = V_b = v_q \cdot \frac{a}{2}$$

$$H_a = H_b = v_q \cdot \frac{a^2}{8 \cdot h}$$

$$N_a = N_b = \sqrt{V_a^2 + H_a^2}$$

Ermittlung der Kräfte vom Bogen aus Schnitt 1-1

Damit eine überschlägige Rechnung durchgeführt werden kann, werden einige Angaben benötigt. Einerseits müssen plausible Belastungen gefunden werden und andererseits muss die Geometrie des Gewölbes bemaßt werden. Die Geometrie des Gewölbes ist in der Abbildung 4.19 zu sehen. Für die Belastung werden zwei Größen wirksam. Einerseits müssen die Verkehrslasten ermittelt werden und andererseits müssen die Eigenlasten ermittelt werden.

Abb. 4.19: Geometrie des Bogens aus Schnitt 1-1

Lastannahmen

Für die Lasten aus dem Eigengewicht wird das ganze Material bis zum Fußboden des darüberliegenden Raums maßgebend. Im Schnitt hat dieser Bereich eine Fläche von 2,4 m². Außerdem soll für diese Betrachtung der Bogen mit einer Breite von 1 m betrachtet werden. Bei einer genauen Berechnung müssten nun für jeden Bereich einzelne Eigenlasten ermittelt werden, da an den Rändern deutlich größere Überfüllungen vorhanden sind. Für die Vordimensionierung soll aber nur mit einer gleichbleibenden Eigenlast gerechnet werden. Deswegen wird die Eigenlast durch die Breite des Gewölbes geteilt, damit man die Belastung pro Meter bekommt. Die Wichte für die Eigenlast wird mit 18 kN/m³ angenommen. Daraus ergibt sich für das Eigengewicht eine Gleichlast von $(2,4 \times 1 \times 18) / 3,52 =$ **12,3 kN/m**

Für die Verkehrslasten können die Werte aus der DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1 DE genommen werden. Dort werden für Wohnräume Lasten von 1,5 kN/m² angegeben. Bei einer Breite von 1 m können somit **1,5 kN/m** angenommen werden.

Berechnung der Kräfte

$$v_q = 12,3 + 1,5 = 13,8 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$a = 3,52 \text{ m}$$

$$h = 1,35 \text{ m}$$

$$V_a = V_b = v_q \cdot \frac{a}{2} = 13,8 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \cdot \frac{3,52 \text{ m}}{2} = 24,29 \text{ kN}$$

$$H_a = H_b = v_q \cdot \frac{a^2}{8 \cdot h} = 13,8 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \cdot \frac{(3,52 \text{ m})^2}{8 \cdot 1,35 \text{ m}} = 15,83 \text{ kN}$$

$$N_a = N_b = \sqrt{V_a^2 + H_a^2} = \sqrt{(24,29 \text{ kN})^2 + (15,83 \text{ kN})^2} = 28,99 \text{ kN}$$

Ermittlung der Kräfte vom Bogen aus Schnitt 2-2

Die Reste des Bogens bei Schnitt 2-2 weisen eine leicht veränderte Geometrie zu den Resten des Bogens bei Schnitt 1-1 auf. Damit für das Gewölbe ein Mittelwert gefunden werden kann, sollen auch für diese Geometrie die Kräfte berechnet werden.

Abb. 4.20: Geometrie des Bogens aus Schnitt 2-2

Lastannahmen

Die Lastannahmen können analog zum Bogen von Schnitt 1-1 getroffen werden. Der Bereich über dem Gewölbe weist eine Fläche von 3,35 m² auf. Ebenso soll für diese Betrachtung der Bogen mit einer Breite von 1 m angenommen werden. Für die Vordimensionierung können die gleichen Werte für die Eigenlasten mit 18 kN/m³ angenommen werden. Daraus ergibt sich für das Eigengewicht eine Gleichlast von $(3,35 \times 1 \times 18) / 3,70 = \mathbf{16,3 \text{ kN/m}}$. Die Verkehrslasten können auch mit $\mathbf{1,5 \text{ KN/m}}$ angenommen werden.

Berechnung der Kräfte

$$v_q = 16,3 + 1,5 = 17,8 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$a = 3,70 \text{ m}$$

$$h = 1,25 \text{ m}$$

$$V_a = V_b = v_q \cdot \frac{a}{2} = 17,8 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \cdot \frac{3,70 \text{ m}}{2} = 32,93 \text{ kN}$$

$$H_a = H_b = v_q \cdot \frac{a^2}{8 \cdot h} = 17,8 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \cdot \frac{(3,70 \text{ m})^2}{8 \cdot 1,25 \text{ m}} = 24,37 \text{ kN}$$

$$N_a = N_b = \sqrt{V_a^2 + H_a^2} = \sqrt{(32,93 \text{ kN})^2 + (24,37 \text{ kN})^2} = 40,97 \text{ kN}$$

Stärke des Gewölbes

$$N_{Gesamt} = (28,99 \text{ kN} + 40,97 \text{ kN}) \div 2 = 34,98 \text{ kN}$$

Mit der Annahme, dass die Druckfestigkeit für Bruchsteinmauerwerk 0,22 kN/cm² und die Breite des gewählten Bogens 100 cm beträgt, kann daraus die Stärke des Bogens errechnet werden.

$$s = \frac{34,98 \text{ kN}}{0,22 \frac{\text{kN}}{\text{cm}} \cdot 100 \text{ cm}} = 1,59 \text{ cm}$$

Das Ergebnis erscheint deutlich zu klein. Besonders wenn man sich vorhandene Gewölbe anschaut, dann stellt man fest, dass die meisten Gewölbe eine deutlich größere Stärke aufweisen. Bargmann [24, S. 468] hat in seinen Bautabellen Erfahrungswerte aus dem Jahr 1872 erfasst. Dabei sind für Stützweiten unter 6,25 m Kappendicken von 12,5 cm angegeben. Da aus baupraktischer Sicht beim Bruchsteinmauerwerk Unregelmäßigkeiten auftreten, muss eine größere Stärke gewählt werden. Aus idealstatischer Sicht reichen 1,6 cm aus, in Erfahrungswerten sind 12,5 cm ausreichend. Deswegen soll als Annahme eine Stärke von 20 cm angenommen werden. Mithilfe dieser Annahmen kann ein Gewölbe konstruiert werden.

Wie im Abschnitt 4.3 dargestellt, ist außerdem die Hinterfüllung beziehungsweise

die Ausmauerung sehr wichtig. Hierzu findet sich in den Erfahrungswerten von 1872 die Vorgabe, dass die Hintermauerung bis $\frac{2}{3}$ der Gewölbehöhe aufgebracht werden muss. [24, S. 466] Daraus kann für die Rekonstruktion abgeleitet werden, dass die Hintermauerung mindestens eine Höhe von $\frac{2}{3} \times 1,35 \text{ m} = 0,9 \text{ m}$ aufweisen muss.

Abb. 4.21: 3D-Ansicht der Rekonstruktion

Abb. 4.22: 3D-Schnitt der Rekonstruktion

Mit diesen Vorgaben kann dann in dem Bestandsmodell eine Rekonstruktion vorgenommen werden. Die Reste der eingestürzten Gewölbe lassen noch die Auflager der Bögen erkennen. Somit wird für jeden der Bögen ein Radius bestimmt, der diesen nachbildet. Anhand dieser Vorgaben können dann die einzelnen Lehrgerüste des Gewölbes gebaut werden. Das so rekonstruierte Gewölbe ist als 3D-Ansicht in der Abbildung 4.21 dargestellt. Daraus kann dann ein 3D-Schnitt (Abb. 4.22) erstellt werden und wenn es zur Ausführung kommt, können auch Pläne erstellt werden. (Abb. 4.23)

Abb. 4.23: Plan zur Rekonstruktion

5 Mengenermittlung

5.1 Mengenermittlung im Kontext von BIM

Ein großer Vorteil der BIM-Methodik ist die Verknüpfung verschiedenster Daten. Da in dieser Arbeit der Fokus auf das geometrische Modell gelegt wird, können anhand dieses Modells Mengen ermittelt werden. Außerdem sollten in dem BIM-Modell auch die Materialien sowie deren Kosten hinterlegt werden. Dadurch können dann die Preise für bestimmte Bauabschnitte ermittelt werden. Die Mengenermittlung ist Teil der BIM-Strategie, da so aus vorhandenen geometrischen Daten durch die Verknüpfung mit anderen Daten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Somit ist die Mengenermittlung genau das, was BIM ausmacht: die Sammlung aller Daten an einem Ort.

5.2 Vorteile der Mengenermittlung am BIM-Modell

Die Mengenermittlung anhand eines BIM-Modells bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere in den Bereichen Genauigkeit, Kostenkontrolle und Ausschreibungen. Mit einem BIM-Modell können alle Bauteile und Materialien eines Bauprojekts präzise und detailliert erfasst werden. Dies erhöht die Genauigkeit der Mengenermittlungen erheblich und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die bei manuellen Berechnungen häufig auftreten.

Da die Mengen im Modell vorliegen, können sie direkt mit Preisen verknüpft werden, wodurch die Kosten für Bauteile bequem ermittelt werden können. Bei Preisänderungen ist eine Aktualisierung der Kosten mit deutlich geringerem Aufwand möglich. Dies ermöglicht eine bessere Vorhersage und Überwachung der Baukosten, was hilft, das Budget einzuhalten und finanzielle Überraschungen zu vermeiden.

Darüber hinaus ermöglicht die detaillierte Mengenermittlung die Erstellung präziser Ausschreibungen. Dies erleichtert den Ausschreibungsprozess, da Bauunternehmen genau wissen, welche Materialien und Mengen benötigt werden, was zu besseren Vertragsbedingungen und wahrscheinlich weniger Nachträgen führt.

5.3 Praxisbeispiel: Gewölbe

Anhand des Gewölbes aus dem Kapitel 4 sollen die Möglichkeiten der Mengenermittlung aufgezeigt werden. Ein möglicher Nutzen könnte eine Ausschreibung der Rekonstruktion dieses Gewölbes sein. Dazu gehören neben all den Plänen, auch die zugehörigen Mengen.

Im Folgenden sollen die Mengen aufgezeigt werden, die sinnvoll eingesetzt werden können. Zur Kalkulation der benötigten Baustoffe dient zunächst das Volumen des zu errichtenden Gewölbes. Auf dieser Grundlage können Berechnungen und Bestellungen durchgeführt werden. Auch die Masse des Materials könnte wichtig sein, da sie für die Planung der Transportwege entscheidend ist. Für die Rekonstruktion des Gewölbes ist zudem eine Gewölbeschalung notwendig. Die Maße können direkt aus dem Modell abgelesen werden, sodass die Materialien für die Schalung präzise einkalkuliert werden können. Insbesondere bei einem Gewölbe werden die höheren Kosten wahrscheinlich die Lohnkosten sein, doch trotzdem müssen die Materialkosten sorgfältig berechnet werden. Aus dem Modell wurden die folgenden Daten herausgearbeitet:

- Masse (Wichte = 1800 kN/m^3): **9,7 t**
- Volumen des Gewölbes: **5,4 m³**
- Fläche der Gewölbeschalung: **26,6 m²**

Zusätzlich zu dem Gewölbe werden außerdem noch die Mengen für die Hintermauerung und die Mengen für die Überschüttung notwendig. Da sind aus dem Modell die folgenden Daten abzulesen:

- Volumen Hintermauerung: **2,1 m³**
- Volumen der Überschüttung: **12,8 m³**

Abb. 5.1: Fläche der Gewölbeschalung

6 Auswertung

Nach einem Jahr intensiver Arbeit mit den Punktwolken des Schlosses Wespenstein kann ich nun ein fundiertes Fazit ziehen. Meine Ziele wurden erreicht: Ein BIM-Modell des Schlosses ist fertiggestellt, Pläne sind erstellt, und ein 3D-gedrucktes Modell existiert. Obwohl keine bahnbrechenden Entdeckungen gemacht wurden, habe ich viel gelernt und hoffe, zur Bauforschung des Schlosses Wespenstein beigetragen zu haben. Die Forschung an einer effizienten Methode zur Bestandsaufnahme bleibt weiterhin offen, und ich hoffe auf Fortschritte in den kommenden Jahren.

6.1 Herausforderungen bei der BIM-Modellierung im Bestand

Der Nutzen eines BIM-Modells hängt stark von der Detailgenauigkeit des geometrischen Modells ab. Während der zusätzliche Aufwand für ein dreidimensionales Modell bei Neubauten relativ gering ist, gestaltet sich dies beim Bauen im Bestand anders. Ein großer Teil des Aufwands entfällt auf die Nachmodellierung des bestehenden Bauwerks. Zwar erleichtert die Arbeit mit Punktwolken die Erstellung von Plänen und bietet wahrscheinlich eine ähnliche Qualität für die Planung, jedoch ermöglicht ein Modell Schnitte in alle Richtungen, was besonders bei unregelmäßigen Bauwerken von Vorteil ist.

Die Erstellung des Grundmodells erfordert jedoch erheblichen Aufwand. Aus dieser Masterarbeit lässt sich schlussfolgern, dass die Methode in ihrer aktuellen Form für ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen nicht praktikabel ist, da die Modellierung des Bestands zu zeitaufwendig ist. Es müssen automatisierte Lösungen gefunden werden. Zwei wesentliche Aussagen lassen sich ableiten: Erstens ist es wichtig, Oberflächen einfach zu halten, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und den Nutzen aus dem Modell zu maximieren. Zweitens ist es entscheidend, klassifizierte Bauteile modular zu gestalten.

Ein Ansatz zur Vereinfachung der Punktwolke beginnt mit der Unterteilung in einzelne Räume, entweder manuell oder durch KI-Unterstützung. Nach der Unterteilung kann ein Ebenenerkennungsalgorithmus eingesetzt werden. Die erkannten Ebenen könnten dann zu einem Grundkörper für jeden Raum zusammengefügt werden, ähnlich dem Algorithmus im Anhang A.1. Im historischen Bestand entspricht dieser Grundkörper jedoch nicht immer der tatsächlichen Bausubstanz. Daher könnten die Ebenen als lokale Koordinatensysteme dienen und in kleinere Flächen unterteilt werden, die an die Punktwolke angepasst werden, um eine vereinfachte Darstellung zu erreichen. Diese Beschreibung zeigt jedoch, dass erheblicher Forschungs- und Optimierungsbedarf besteht. Letztendlich muss eine

vereinfachte Beschreibung der Oberfläche vorliegen, damit diese weiterverwendet werden kann.

Die BIM-Methodik ermöglicht es, Bauteilen wie Wänden, Decken und Öffnungen spezifische Eigenschaften zuzuweisen. Daher ist es wichtig, die Oberfläche in Bauteile zu unterteilen. In dieser Arbeit wurden Bauteile als BRep-Körper dargestellt, was sich als sehr aufwändig und fehleranfällig erwies und nicht manuell durchgeführt werden sollte. Eine Alternative wäre, Wände, Decken und Öffnungen als CSG (Constructive Solid Geometry) darzustellen und die vereinfachte Beschreibung der Oberfläche als Abzugskörper zu definieren. Auch hier zeigt sich der Bedarf an automatisierten Lösungen für die Erstellung eines Grundmodells.

6.2 Rekonstruktion und Dimensionierung anhand des BIM-Modells

Nach der Betrachtung der Herausforderungen ist es wichtig, die Vorteile eines 3D-Modells in der Rekonstruktion hervorzuheben. Die Arbeit mit einem dreidimensionalen Modell erwies sich als deutlich einfacher und fundierter im Vergleich zu zweidimensionalen Plänen, Punktwolken und Fotos. Meiner Einschätzung nach wäre eine Rekonstruktion in diesem Umfang ohne ein 3D-Modell kaum möglich, da es im Gegensatz zu Plänen und Fotos ein besseres Raumgefühl vermittelt und die Plausibilität der Rekonstruktion effektiver überprüft werden kann. Bei der Rekonstruktion, die viel Kreativität erfordert, ist es zudem notwendig, dass die Planungen statisch überprüft werden.

Ein weiterer Vorteil des 3D-Modells liegt in seiner Eignung für die Öffentlichkeitsarbeit und die Akzeptanz der Planungen. Visualisierungen in Form von Fotos und Videos des Modells bieten interessierten Menschen einen viel besseren Einblick in die Planung der Rekonstruktion. Zudem kann das Modell als 3D-Druck erstellt werden, um bestimmte Eigenschaften direkt am Modell zu testen.

Auch in der Dimensionierung hat sich das Modell als äußerst hilfreich erwiesen. Besonders bei der Analyse von Gewölben ermöglicht es die Bestimmung der Flächentragwirkung und der Lastverteilung. In dieser Arbeit wurde der Nutzen zwar nur exemplarisch und händisch aufgezeigt, aber unter Einbeziehung der Finite-Elemente-Methode (FE-Methode) eröffnen sich neue Möglichkeiten. Allerdings sollte beachtet werden, dass aufgrund der Vereinfachung des Bestands keine exakten Baupläne für Gewölbeschalungen erstellt werden können. Dennoch können wichtige Hinweise zur Vordimensionierung und Planung der Schalungen gegeben werden.

6.3 Fazit

Diese Arbeit zeigt, dass die Erstellung eines Bestandsmodells auch für historische Gebäude möglich ist. Derzeit fehlen jedoch automatisierte Methoden, sodass die Modellierung weitgehend manuell durchgeführt wurde. Der damit verbundene hohe Zeitaufwand macht diese Vorgehensweise in der Praxis unwirtschaftlich und für eine breite Anwendung eher unwahrscheinlich.

Trotzdem hat sich gezeigt, dass die BIM-basierte Planung auch im historischen Bestand erhebliche Vorteile bietet. Mit dem Modell konnten nicht nur die Rekonstruktion und Vordimensionierung vorgenommen, sondern auch andere Vorteile der BIM-Methodik genutzt werden. Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Entwicklung automatisierter Methoden zur Erstellung von Bestandsmodellen vorangetrieben werden sollte, um die BIM-Methodik auch im historischen Bestand anzuwenden.

Literatur

1. MENGE, M. *Brückenbau Beginnt Im Kopf*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023.
2. VOSSELMAN, G.; MAAS, H.-G. (Hrsg.). *Airborne and terrestrial laser scanning*. Whittles Publishing, 2010.
3. BORRMANN, A.; BERKHAHN, V. Grundlagen der geometrischen Modellierung. In: *Building Information Modeling: Technologische Grundlagen und industrielle Praxis*. Hrsg. von BORRMANN, A. u. a. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021, S. 35–51. ISBN 978-3-658-33361-4. Abger. unter DOI: [10.1007/978-3-658-33361-4_2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-33361-4_2).
4. FISCHLER, M. A.; BOLLES, R. C. Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography. *Commun. ACM*. 1981, Jg. 24, Nr. 6, S. 381–395. ISSN 0001-0782. Abger. unter DOI: [10.1145/358669.358692](https://doi.org/10.1145/358669.358692).
5. WOLF, J.; DORMEYER, K. *Bestandserfassung historischer Bauwerke mithilfe digitaler Methoden*. 2024. Masterprojekt. FH Erfurt.
6. SCHNABEL, R. *Efficient RANSAC for Point-Cloud Shape Detection*. 2007. Auch verfügbar unter: <https://cg.cs.uni-bonn.de/backend/v1/files/publications/schnabel-2007-efficient.pdf>.
7. TURK, G. *The PLY Polygon File Format*. The Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University, 1994.
8. ELIXMANN, R. u. a. *Datenaustausch mit Industry Foundation Classes (IFC)*. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019.
9. BORRMANN, A. u. a. *Building Information Modeling*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2022. Abger. unter DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33361-4>.
10. RICHTER, C.; LIEDTKE, S. *IFC Bildkommentar nach DIN 276*. BKI-Baukosten informationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH, 2021.
11. KOCH, W. *Baustilkunde: das Standardwerk zur europäischen Baukunst von der Antike bis zur Gegenwart*. 25., durchges. Aufl. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Institut, 2005.
12. UNGER, G. *Gräfenthal - eine siedlungsgeografische Studie*. Konrad Triltsch Verlag, 1938.
13. LEHFELDT, P. *Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens: Amtsgerichtsbezirke Saalfeld, Kranichfeld, Camburg, Gräfenthal und Pössneck*. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1892. Abger. unter DOI: [10.11588/diglit.19413](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63888-p0111-9). Standort: UB. auch als Heft 6,7, 15 gez.
14. LEONHARDI, F. G. *Erdbeschreibung der Churfürstl. Herzoglich-Sächsischen Lande*. Leipzig, 1806.

15. LEIXNER, O. *Einführung in die Architektur*. Franz Deuticke, 1919.
16. HOLZER, S.; KÖCK, B. Statische Beurteilung historischer Tragwerke - Band 1 - Mauerwerkskonstruktionen. In: John Wiley Sons, 2013. ISBN 978-3-433-60366-6.
17. CONRAD, D. *Kirchenbau im Mittelalter. Bauplanung und Bauausführung*. Edition Leipzig, 1990.
18. PECH, A. *Decken*. Hrsg. von VILL, M. Basel: Birkhäuser, 2021. Baukonstruktionen. ISBN 9783035621358. Auch verfügbar unter: <https://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/1693315262.pdf>.
19. BECHSTEIN, L. *Thüringer Sagenbuch*. Bd. 2. C. A. Hartlebens Verlags-Expedition, 1858.
20. KLEHM, T. *Bautechnische Sanierung historischer Stützmauern im Schloss Wespenstein*. 2005. Diplomarbeit. FH Erfurt.
21. ICOMOS. The Venice Charter translated in German. *ICOMOS Scientific Journal = Journal scientifique ICOMOS = Revista científica ICOMOS*. 1994, Jg. 4, S. 131–136. Auch verfügbar unter: <http://openarchive.icomos.org/id/eprint/3001/>.
22. COSTIGAN, A.; PAVÍA, S. Compressive, flexural and bond strength of brick/lime mortar masonry. *Protection of Historical Buildings PRO HITEC '09*. 2009, S. 1609–1615.
23. BÖTTCHER, D. *Sanierung von Holz- und Steinkonstruktionen: Befund, Beurteilung, Maßnahmen, Umbauten*. 2. Aufl. Berlin: DIN Media, 2016. ISBN 9783410251477.
24. BARGMANN, H. *Historische Bautabellen, Normen und Konstruktionshinweise*. Düsseldorf: Werner Verlag, 1993.

A Anhang

A.1 Eckpunkte berechnen

Als Hilfsmittel zum Verschneiden der Ebenen wurde das folgende Skript erstellt. Es ist in Python geschrieben und kann mithilfe der Python-Konsole von CloudCompare auf die Daten eines CloudCompare Projekts zugreifen. Dazu müssen die Decke und der Boden und anschließend die Wände ausgewählt werden. Beim durchlaufen erstellt das Programm eine .ply-Datei in der der Raum erstellt wird.

Listing A.1: Code zum Ermitteln der Eckpunkte

```
1 import pycc
2 import numpy as np
3 from datetime import datetime
4
5 CC = pycc.GetInstance()
6 ebenen = CC.getSelectedEntities()
7
8 parameter_Ebenen = []
9
10 for i in range(len(ebenen)):
11     gleichung = pycc.ccPlane.getEquation(ebenen[i])
12     parameter = gleichung[0]
13     parameter_Ebenen.append([i, parameter[0], parameter[1], parameter[2], gleichung[1]])
14
15 waende = []
16 gewoelbe = []
17
18 for k in range(len(parameter_Ebenen)):
19     element = parameter_Ebenen[k]
20     if element[0] <= 1:
21         waende.append(element)
22     else:
23         gewoelbe.append(element)
24
25 schnittpunkte = []
26
27 # Ermitteln der Schnittpunkte
28 for k in range(2):
29     eins = waende[k]
30     for i in range(len(gewoelbe)):
31         zwei = gewoelbe[i]
32         if i == len(gewoelbe) - 1:
33             drei = gewoelbe[0]
34         else:
35             drei = gewoelbe[i + 1]
36     a = np.array([[eins[1], eins[2], eins[3]], [zwei[1], zwei[2], zwei[3]], [drei[1], drei[2], drei[3]]])
37     b = np.array([eins[4], zwei[4], drei[4]])
38     x, y, z = np.linalg.solve(a, b)
39     schnittpunkte.append([x, y, z])
40
41 timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
42 filename = f".../{timestamp}.ply"
43
44 f = open(filename, "w")
45 f.write("ply\n" + "format_ascii 1.0\n" + "comment_Ein_Testfile\n" + "element_vertex\n" + str(len(schnittpunkte))
46         + "\n" + "property_float x\n" + "property_float y\n" + "property_float z\n" + "element_face\n" +
```

```
47 str(len(gewoelbe)) + "\n" + "property_list uchar int vertex_indices\n" + "end_header\n")
48
49 for i in range(len(schnittpunkte)):
50 schreib_punkt = schnittpunkte[i]
51 f.write(str(schreib_punkt[0]) + "u" + str(schreib_punkt[1]) + "u" + str(schreib_punkt[2]) + "\n")
52
53 for i in range(len(gewoelbe)):
54 if i == len(gewoelbe) - 1:
55 f.write(str(4) + "u" + str(i) + "u" + str(0) + "u" + str(len(gewoelbe)) + "u" + str(i + len(gewoelbe)) + "\n")
56 else:
57 f.write(str(4) + "u" + str(i) + "u" + str(i + 1) + "u" + str(i + len(gewoelbe) + 1) + "u" + str(
58 i + len(gewoelbe)) + "\n")
59
60 f.close()
```

A.2 Geologische Karte

0 400 800 1200m
 Maßstab 1 : 50000

Datum: EPSG:WGS 84 /
 Pseudo-Mercator

Exportdatum: 03.07.2024

BGR Bundesanstalt für
 Geowissenschaften
 und Rohstoffe

- O2 - Mitteldordevizium (Lederschiefer)
- O3 - Oberordovizium (Lederschiefer)
- D1-D2 - Unter- bis Mitteldevon (Knollenkalkstein)
- S - Silur (Ockerkalkstein)

A.3 Pläne der Schnittebenen

Im folgenden sind die Pläne der folgenden Schnittebenen dargestellt:

- Schnitt bei 5,70 m
- Schnitt bei 8,90 m
- Schnitt bei 11,30 m
- Schnitt bei 14,20 m

Dabei ist der Schnitt jeweils horizontal zu dem lokalen Koordinatensystem des Vermessungspraktikums und die Höhe von dem dabei festgelegten Nullpunkt gemessen.

Schloss Wespenstein - Ruinenteil

Schnitt bei 5,70 m

1:200

PROJ-NR:
MA-Wolf

PLAN-NR:
G_1_E2

DATUM:
07.08.2024

GEZ:
Wolf

Schloss Wespenstein - Ruinenteil

Schnitt bei 8,90 m 1:200

PROJ-NR: MA-Wolf PLAN-NR: G_1_01 DATUM: 18.06.2024 GEZ: Wolf

Schloss Wespenstein - Ruinenteil

Schnitt bei 11,30 m 1:200

PROJ-NR: MA-Wolf	PLAN-NR: G_1_02	DATUM: 06.08.2024	GEZ: Wolf
---------------------	--------------------	----------------------	--------------

Schloss Wespenstein - Rekonstruktion

Schnitt bei 14,20 m 1:200

PROJ-NR: MA-Wolf PLAN-NR: G_1_04 DATUM: 07.08.2024 GEZ: Wolf

Schloss Wespenstein - Ruinenteil

Gewölbe Rekonstruktion

1:20

PROJ-NR:
MA-Wolf

PLAN-NR:
R_01

DATUM:
19.07.2024

GEZ:
Wolf

A.4 Auflistung der digitalen Anhänge

- A3_Grundrisse.pdf
- D1_Bestandsmodell.ifc
- D2_Rekonstruktion.ifc
- D3_Druckdatei_Rekonstruktion.zip
- D4_Gewölbe_Rekonstruktion.ifc
- D5_Punktwolke.zip

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Master-Thesis selbständig und ausschließlich unter Zuhilfenahme der im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen und der darüber hinaus genannten Hilfsmittel angefertigt habe.

_____, den _____

Unterschrift